

VĚDECKÝ VÝBOR FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Klasifikace: Draft	☐ Pro vnitřní potřebu VVF
Oponovaný draft	☐ Pro vnitřní potřebu VVF
Finální dokument	☐ Pro oficiální použití
Deklasifikovaný dokument	☒ Pro veřejné použití

Název dokumentu:

STUDIE

Název studie:

Regulace výskytu účinných látek přípravků na ochranu rostlin v ovoci a zelenině

Odborný garant: Prof. RNDr. Ing. F. Kocourek, CSc., Ing. J. Stará, Ph.D. – VÚRV, v.v.i

Za Vědecký výbor fytoosanitární a životního prostředí (VVF a ŽP) předkládá:

Prof. RNDr. Ing. F. Kocourek, CSc. (předseda)

Regulace výskytu účinných látek přípravků na ochranu rostlin v ovoci a zelenině

Regulation of incidence of active substances of pesticides in fruit and vegetable

Autoři: F. Kocourek, J. Stará, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Studie Vědeckého výboru fyto-sanitárního a životního prostředí, 2019

Akronym: Regulace pesticidů v ovoci a zelenině

Anotace

V úvodní části studie jsou uvedeny aktuální poznatky z hodnocení závažnosti výskytu reziduí z hlediska bezpečnosti potravin. Monitoring výskytu reziduí pesticidů v potravinách v EU z posledních let je doplněn příklady z výskytu reziduí na komoditách ovoce a zeleniny. Dále jsou uvedeny výsledky monitoringu výskytu reziduí pesticidů v ovoci a zelenině prováděného v předchozích letech v ČR. Jsou uvedeny informace o analýzách reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a je popsán matematický model degradace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině v průběhu vegetace. Dále je popsán formalizovaný proces stanovení akčních ochranných lhůt. Modely jsou ověřeny na případových studiích pro nízkoreziduální a pro bezreziduální produkci zeleniny a ovoce pro široké spektrum fungicidů a insekticidů. Pro hlavní skupiny zelenin jsou uvedena rizika účinných látek herbicidů. Jsou popsány způsoby regulace výskytu reziduí pesticidů v potravinách založené na legislativních opatřeních a na obchodních vztazích mezi pěstiteli a obchodními řetězci. Popsané způsoby regulace výskytu reziduí pesticidů jsou využitelné v aktualizaci podmínek Integrované produkce ovoce a Integrované produkce zeleniny v rámci nové společné zemědělské politiky EU.

Annotation

Current knowledge from the evaluation of risks of incidence of pesticide residues on food safety are presented in the introduction part of the study. Monitoring of pesticide residues in food in the EU from the last years is completed with the examples of incidence of pesticide residues in fruit and vegetable. Results from the monitoring of pesticide residues in fruit and vegetable in the Czech Republic are presented for the previous years. Information about the analysis of pesticide residues in fruit and vegetable during vegetation and the mathematic

model of pesticide degradation in fruit and vegetable are presented. The formalized process of determination of action thresholds is described. The models were verified for broad spectrum of pesticides on the case studies for low-residual and no-residual production of fruit and vegetable. The risks of active substances of herbicides are presented for the main groups of vegetables. The means of pesticide regulations in foods based on legislation measures and trade relations between growers and retail chains are described. The described means of pesticide regulations are usable in actualization of conditions of the Integrated fruit production and Integrated vegetable production in the frame of new common agriculture policy of the EU.

Obsah:

1. Úvod.....	4
2. Zdravotní rizika po konzumaci potravin obsahující rezidua pesticidů.....	7
3. Monitoring výskytu reziduí pesticidů v potravinách v EU.....	8
3.1 Program koordinovaný EU (EUCP).....	8
3.2 Program koordinovaný EU a národní programy (EUCP + NP).....	9
3.3 Monitoring výskytu reziduí pesticidů ve vybraných komoditách.....	13
3.3.1 Hrušky.....	13
3.3.2 Mrkev.....	16
3.3.3 Cibule.....	18
3.3.4 Květák.....	18
4. Monitoring výskytu reziduí pesticidů v potravinách v ČR.....	21
4.1 Výskyt reziduí v ovoci v ČR v letech 2017 a 2018.....	22
4.2. Výskyt reziduí v zelenině v ČR v letech 2017 a 2018.....	23
5. Regulace reziduí pesticidů v rámci legislativy.....	24
6. Výzkum degradace reziduí pesticidů v produktech.....	26
6.1 Analýzy reziduí pesticidů v produktech.....	27
6.2 Model degradace reziduí pesticidů v produktech v průběhu vegetace.....	28
6.3 Stanovení akčních ochranných lhůt.....	29
7. Případová studie: nízkoreziduální a bezreziduální produkce ovoce a zeleniny.....	31
7.1 Rezidua fungicidů a insekticidů v ovoci a zelenině.....	32
7.2 Rezidua herbicidů v zelenině.....	36
8. Nízkoreziduální a bezreziduální produkce ovoce a zeleniny.....	38
9. Možnosti a příležitosti obchodu.....	40
10. Integrovaná produkce ovoce e zeleniny v nové společné zemědělské politice.....	42
11. Závěr.....	44
12. Citovaná literatura.....	46

1. Úvod

Současné systémy pěstování ovoce a zeleniny využívání přípravků na ochranu rostlin (POR), zejména syntetických pesticidů (viz *Poznámka 1 níže*) pro ochranu proti škůdcům, chorobám a plevelům. Takové systémy pěstování musí být ekonomicky efektivní a produkovat ovoce a zeleninu ve vysoké kvalitě za relativně nízké ceny produktů. Převážná většina ovoce a zeleniny na trhu obsahuje nějaké zbytky (rezidua) pesticidů. V posledních 20 letech se zejména při pěstování ovoce využívají systémy integrované ochrany rostlin umožňující postupnou minimalizaci spotřeby syntetických pesticidů a jejich náhradu nechanickými nebo biologickými prostředky ochrany. Integrovaná ochrana rostlin a její nejvýznamnější prvky jsou v ČR základem pro systémy Integrované produkce ovoce a Integrované produkce zeleniny. Tyto systémy jsou v současné době příležitostí jak významně snížit frekvenci reziduí pesticidů v ovoci a zelenině. Inovace systémů integrované produkce ovoce a zeleniny by mohla být základem pro rozšiřování pěstební systémů, které jsou označovány jako nízkoreziduální nebo bezreziduální produkce ovoce a zeleniny. V této studii jsou popsány zásady a principy takové produkce a uvedeny možnosti jejich uplatnění na trhu. Ekologické pěstování ovoce a zeleniny je v ČR v současnosti okrajové. Převážná většina bioproduktů v ovoci a zelenině se do ČR dováží. Do budoucna se očekává jen pomalý rozvoj pěstování ovoce a zeleniny v ekologickém režimu a jejich podíl na spotřebě zůstane okrajový jak z ekonomických (cena produktu a dotace), tak technologických důvodů (vysoká spotřeba lidské práce, horší vnější kvalita produktů).

Poznámka 1: Pesticidy. Podle mezinárodní definice formulované komisí Kodex Alimentarius (Codex Alimentarius Commission - CAC) se jako pesticidy označují všechny sloučeniny nebo jejich směsi, určené pro prevenci, zničení, potlačení, odpuzení či kontrolu škodlivých organismů (t.j. nežádoucích rostlin, mikroorganismů či živočichů) během produkce, skladování, transportu, distribuce a zpracování potravin, zemědělských komodit a krmiv a dále látky aplikované u zvířat proti ektoparazitům. Termín „pesticidy“ zahrnuje též sloučeniny používané jako desikanty, regulátory či stimulanty růstu a inhibitory klíčení aplikované na plodiny před nebo po jejich sklizni.

Statistická evidence pesticidů v EU je založena na evidenci celkového množství pesticidů aplikovaných na plochu orné půdy. V tomto ohledu jsou spotřeby pesticidů v jednotlivých členských státech neporovnatelné. Ze zemí EU má ČR podprůměrnou spotřebu přípravků na ochranu rostlin. Například má mnohem nižší spotřebu než okolní země jako Německo a

Rakousko. To je jeden z předpokladů pro snazší plnění podmínek nízkoreziduální produkce ovoce a zeleniny. V EU a jeho členských zemích je jednotný systém regulace přípravků na ochranu rostlin (pesticidů) a jednotný systém monitoringu a reziduí pesticidů v potravinách. Tento systém regulace e v EU patří v současnosti k nejdokonalejším ve světě z hlediska bezpečnosti potravin. Vývoj systému je založen na aktualizaci legislativy a prováděcích předpisů na základě nových poznatků vědy a výzkumu.

Výskyt reziduí přípravků na ochranu rostlin v potravinách představuje rizika pro zdraví lidí. Používání přípravků na ochranu rostlin může vést k výskytu reziduí účinných látek (pesticidů) v potravinách. Rezidua pesticidů se mohou do potravin dostávat několika způsoby: (1) přímo, kdy z ošetřených plodin přechází do produktů určených k potravinářským účelům, (2) nepřímo prostřednictvím krmiv nebo opylovačů do produktů živočišného původu (maso, mléko, vejce, med), nebo prostřednictvím půdy do následných plodin a jejich produktů anebo prostřednictvím vody a vzduchu do různých potravních zdrojů.

Spotřeba pesticidů ve vybraných zemích EU – 2018

Výskyt reziduí POR v potravinách nebo surovinách pro výrobu potravin lze považovat za obecné riziko z pohledu zdraví i lidí a týká se jak ČR, tak celé EU a v případě dovozených potravin ze třetích zemí. Za účelem omezení rizik vyplývajících z výskytu reziduí pesticidů v potravinách byly v EU stanoveny pro vybrané pesticidní látky hodnoty maximálních limitů reziduí (MLR) v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu nebo na jejich

povrchu. Jedná se o horní přípustné limity koncentrace reziduí pesticidů v potravinách nebo krmivech nebo na jejich povrchu stanovené v souladu s tímto nařízením, založené na správné zemědělské praxi a na nejnižším vystavení spotřebitele nezbytném pro ochranu zranitelných spotřebitelů. Hodnoty MLR a vyšší nesmí rostlinné a živočišné produkty obsahovat od doby svého uvedení na trh jako potraviny nebo v případě krmiva od doby podáním zvířatům ke krmení. Hodnocení rizik pro spotřebitele a případně pro zvířata, která jsou spojená se stanovením, změnou nebo zrušením MLR provádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

Z výsledků průzkumu provedeného v roce 2010 (Anonym, 2011, Special Eurobarometer 354, Eurobarometr) na základě požadavku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin vyplývá, že zdravotní rizika související s potravinami nepatří mezi nejvýznamnější problémy, které znepokojují občany zemí EU. Ze šesti analyzovaných rizik (dopady ekonomické krize, znečištění životního prostředí poškozující zdraví, vážné onemocnění, zranění při nehodě, být obětí trestného činu) vyjadřuje největší obavy ze zdravotního rizika spojeného s potravinami v průměru 11 % respondentů členských zemí, přitom v ČR je tento podíl o 2 p. b. nižší (9 %). Ze seznamu 17 předložených rizik vztahujících se k potravinám uvedly 2/3 respondentů jako znepokojující („velmi“ nebo „docela“; tzv. „vyšší úroveň obav“) čtyři problémy a rizika. Největší obavy vyvolávají rezidua pesticidů v ovoci, zelenině nebo obilovinách. V ČR považuje riziko reziduí pesticidů za riziko nejvíce obávané 66 % dotázaných.

V kapitole 2 této studie jsou uvedeny základní informace o rizicích pesticidů v potravinách pro zdraví lidí. V současné době jsou poznatky z vědy a výzkumu týkající se výskytu reziduí pesticidů v potravinách nedostatečné, anebo jejich implementace do regulačních opatření a do legislativy je komplikovaná a zdlouhavá. Proto se navrhuje, zejména pro komodity ovoce a zeleninu, které se konzumují převážně v syrovém stavu uplatňovat princip předběžné opatrnosti. Ten spočívá v regulaci výskytu reziduí nad rámec legislativně stanovených požadavků, tj. stanovit nižší hodnoty limitů reziduí pesticidů, než jsou limity stanovené v legislativě. Možná řešení jak regulovat výskyt reziduí pesticidů v potravinách jsou: (1) regulace na bázi obchodních vztahů (ovoce a zelenina s rodokmenem), (2) regulace v rámci nové SZP (aktualizace dotačních titulů integrované produkce ovoce a zeleniny). Do budoucna přichází možnost tyto dva základy způsoby regulace pesticidů kombinovat. Regulace v rámci dotační politiky by byla jako základ (base line) pro všechny pěstitele v systémech integrované produkce. Regulace v rámci obchodních vztahů by spočívala v nabídce spotřebitelů, marketingu a soutěži mezi obchodními řetězce a také mezi pěstiteli.

2. Zdravotní rizika po konzumaci potravin obsahující rezidua pesticidů

Pesticidy působí v závislosti na dávce a kombinaci škodlivě na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a systémové úrovni. Zdravotní efekty pesticidů: reprodukční, endokrinní, mutagenní, karcinogenní, nervové, účinky na imunitní systém a jiné účinky (orgánové, systémové). Nové poznatky ve výzkumu toxikologie pesticidů mění pohled na tradiční hodnocení toxikologie, na stanovení toxikologického bodu ADI (akceptovatelný denní příjem). Příkladem může být nový pohled na toxicitu pesticidů na endokrinní systém. Bylo zjištěno, že nižší dávka pesticidu může mít vážnější zdravotní efekt než dávky vyšší (Ruprich a kol., 2019).

Pro hodnocení zdravotních rizik pesticidů se v současnosti používá harmonizovaný model PRIMO 3, EFSA. Tento model hodnotí zdravotní rizika pro každou účinnou látku pesticidu odděleně. Opakované používání pesticidů s různými účinnými látkami vede v potravinách k výskytům směsí reziduí (mixtur, koktejlů). Přitom žádná účinná látka nepřesahuje hodnoty MLR a přesto působení těchto látek dohromady může vést k poškození zdraví. Toxikologická data těchto směsí jsou dosud omezená. Mixtury nejsou dosud legislativně regulovány a do budoucna se počítá se zavedením jejich regulací.

Výskyt více účinných látek pesticidů (mixtur) v jednom vzorku ovoce nebo zeleniny má narůstající trend. Při standardním monitoringu ovoce a zelenina v ČR v roce 2018 zjistila SZPI 5 a více látek účinných látek v průměru v 1/3 vzorků (nad mezí detekce). Nejvyšší frekvence výskytů 5 a více látek byla zjištěna u hroznů (60 %), jablek (45 %), jahod (42 %), broskví (40 %) a meruněk (35 %). V rámci systému rychlého varování zjistila v roce 2018 SZPI 28 případů překročení MLR (ovoce, zelenina, čaj, mák), z toho v 54 % byl počet různých pesticidů v potravine vyšší než 5.

Nový přístup k hodnocení rizika pesticidů umožní v budoucnu také hodnocení směsí účinných látek. Je založen na hodnocení kumulativní expozici různých pesticidů, které mají stejné zdravotní efekty. Tato problematika je v současnosti předmětem intenzivního výzkumu. Příkladem může být hodnocení neurotoxicity. Pomocí matematických modelů se hodnotí současně 19 různých účinných látek pesticidů s těmito účinky a následně je stanoven jeden limit pro všechny. Jiným příkladem je hodnocení vlivu pesticidů na steátózu jater. Pro všechny účinné látky s těmito efekty je hodnocen jejich aditivní efekt. Výskyt všech přítomných účinných látek ve vzorku potravin je pomocí RFPs převeden na referenční pesticid, v tomto případě flusilazol (Ruprich a kol., 2019).

EFSA aktuálně publikovala pilotní studii týkající se hodnocení rizik kumulativních účinků reziduí pesticidů na zdraví lidí (EFSA, 2019c). Hodnocen byl vliv chronické expozice na

štítnou žlázu a akutní vliv na nervový systém. Studie je výsledkem víceleté spolupráce mezi EFSA a the National Institute for Public Health and the Environment for the Netherlands (RIVM). Předběžné výsledky studie hodnotí sledovaná rizika pro konzumenty jako nízká, nevyžadující žádná regulační opatření. K uvedenému tématu pořádá EFSA speciální setkání v Bruselu s účastí vědců, expertů na danou problematiku a dalších zainteresovaných osob. Výsledná zpráva bude informovat manažery Evropské komise a členských států EU, kteří mají v kompetenci regulaci bezpečného používání pesticidů v EU.

3. Monitoring výskytu reziduí pesticidů v potravinách v EU

Monitoring výskytu reziduí pesticidů v potravinách provádějí v členských státech EU orgány státního dozoru pod koordinací Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). V současné době je k dispozici výroční zpráva EU o reziduích pesticidů v potravinách z roku 2017 (EFSA, 2019a). Zpráva zahrnuje výsledky programu koordinovaného EU (EUCP) a národních kontrolních programů (NP). Z výsledků vyplynulo, že riziko negativního vlivu reziduí pesticidů v potravinách na zdraví obyvatel EU je momentálně nízké. Na základě výsledků získaných v rámci studie z roku 2017 vydala EFSA několik doporučení pro zvýšení účinnosti evropského kontrolního systému pro udržení stávající vysoké úrovně ochrany konzumentů před riziky reziduí pesticidů v potravinách. Konkrétní výsledky uvedené studie lze vyhledat podle země a potravinářského produktu pomocí speciálně vyvinutého nástroje pro vizualizaci dat úřadu EFSA (EFSA, 2019b).

3.1 Program koordinovaný EU (EUCP)

V rámci tohoto programu jsou analyzována rezidua pesticidů v různých komoditách pravidelně v 3 letých intervalech. V roce 2017 byla rezidua analyzována v hruškách, kvěťáku, cibuli, mrkvi, hrášku a dalších komoditách. Ve vzorcích byla zjištěna rezidua celkem 126 pesticidů. Z celkového počtu 11158 vzorků byl pouze u 1,6% vzorků překročen MRL a u 33,5% vzorků byl obsah reziduí mezi limitem kvantifikace (LOQ) a maximálním limitem reziduí (MRL). Z jednotlivých komodit bylo nejvyšší překročení MRL zjištěno u vzorků rýže, hrušek, hrášku a mrkve. U hrušek bylo překročení MRL zaznamenáno u 28 vzorků, z nichž 24 pocházelo ze zemí EU. Významnější překročení MRL bylo zaznamenáno u chlormequatu, ethephonu, chlorpyrifosu a propiconazolu. V žádném ze vzorků pocházejících ze zemí EU by se neměla vyskytovat rezidua pesticidů, které nejsou v zemích EU registrovány. Přesto byly nepovolené pesticidy zjištěny ve vzorcích mrkve, cibule, hrášku i hrušek, konkrétně se jednalo o dieldrin, parathion-methyl, procymidone, dicloran, permethrin, biphenyl a

carbendazim. Ve vzorcích pocházejících ze třetích zemí bylo překročení povolených limitů zjištěno u methidathionu v kiwi, chlorfenapyru, methidathionu a profenofosu v pomerančích, carbarylu a diazinonu v hrášku a acephatu, carbendazimu, hexaconazolu, methamidofosu a triazofosu v rýži.

3.2 Program koordinovaný EU a národní programy (EUCP + NP)

V rámci těchto dvou programů bylo analyzováno přibližně 88000 vzorků odebraných z 28 členských států EU, Islandu a Norska (graf č. 1). Více než polovina vzorků (64,3%) pocházela ze zemí EU, cca třetina vzorků (28,8%) byla ze třetích zemí a pouze 6,9% vzorků byla nezjištěného původu. Maximální limit reziduí byl překročen u 4,1% vzorků. V 54,1% vzorků byly výsledky analyzovaných reziduí pod detekčním limitem (LOQ) zvolené metody a 41,8% vzorků obsahovalo rezidua pesticidů nižší nebo rovno maximálnímu limitu reziduí (MRL) pro danou komoditu. Ze zemí EU a EFTA byl nejvyšší podíl vzorků překračujících MRL zjištěno u vzorků pocházejících z Kypru, Řecka a Francie (graf č. 2). U vzorků ze třetích zemí byl nejvyšší podíl vzorků přesahujících MRL zjištěn u vzorků z Malajsie, Pákistánu a Srí lanky (graf č. 3). V grafech č. 2 a 3 jsou pro srovnání uvedena i data z roku 2016. V analyzovaných vzorcích byla v roce 2017 v 27,5% případů detekována více než jedna účinná látka pesticidu v jednom vzorku. Jednalo se převážně o vzorky drobného ovoce (rybíz, borůvky, jahody), třešně, limetky, citrony a hlávkový salát, u kterých podíl vzorků s obsahem reziduí více než jedné látky přesahoval 60%.

V rámci programů EU (EUCP) a národních kontrolních programů (NP) bylo analyzováno celkem 1981 vzorků z ČR, z nichž 48,6% pocházelo z domácí produkce, 35,7% ze zemí EEA, 10,8% ze třetích zemí a 4,9% bylo neznámého původu. Z hodnocených vzorků bylo 55,9% pod LOQ, u 42,1% byl obsah reziduí mezi LOQ a MRL a 2,0% vzorků obsahovaly rezidua pesticidů nad MRL.

Graf č. 1: Počet vzorků odebraných v programu EUCP a národních programů na analýzu reziduí pesticidů v roce 2017 (EFSA, 2019a)

Graf č. 2: Podíl vzorků s výskytem reziduí pesticidů $\leq$ MRL a vzorků nad povoleným MRL pocházejících ze zemí EU a EFTA v letech 2016 a 2017 (EFSA, 2019a)

Graf č. 3: Podíl vzorků s výskytem reziduí pesticidů $\leq$ MRL a vzorků nad povoleným MRL pocházejících ze třetích zemí (EFSA, 2019a)

* The numbers in brackets after the name of the country of origin refer to the number of samples below the LOQ, between the LOQ and the MRL, and above the MRL in 2017.

** Only countries with at least 50 samples are presented.

FYROM: the Former Yugoslav Republic of Macedonia

■ 2016 quantified residues $\leq$ MRL ■ 2017 quantified residues $\leq$ MRL
 ■ 2016 residues $>$ MRL ■ 2017 residues $>$ MRL

3.3 Monitoring výskytu reziduí pesticidů ve vybraných komoditách

3.3.1 Hrušky

V roce 2017 bylo analyzováno celkem 1199 vzorků hrušek, z nichž 72% obsahovalo rezidua jednoho nebo více pesticidů. Oproti roku 2014 došlo k mírnému snížení podílu vzorků s rezidui více než jedné látky, v roce 2014 byl podíl těchto vzorků 74.9%. Více než jedna látka v jednom vzorku byla zjištěna u 60.6% vzorků, některé vzorky obsahovaly dokonce více než 6 různých reziduí pesticidů v jednom vzorku současně (viz graf č. 4).

Graf č. 4: Počet reziduí kvantifikovaných v jednotlivých vzorcích hrušek v roce 2017 (EFSA, 2019a)

U 2,3% vzorků byl zjištěn nadlimitní výskyt pesticidů. Jednalo se převážně o vzorky hrušek ze zemí EU (Itálie, Chorvatsko, Belgie, Polsko, atd.). Celkem bylo ve vzorcích analyzováno 67 různých pesticidů. S největší frekvencí se ve vzorcích vyskytovala rezidua těchto fungicidů: captan (48.2%), dithiokarbamáty (35.5%), boscalid (35.5%) a fludioxonil (32.8%) a insekticidů: chloratraniliprole (15,6%), thiacloprid (11,9%) a acetamiprid (10,5). Překročení MRL bylo zjištěno u 11 pesticidů, nejčastěji u chlorpyrifosu (7 vzorků), ethephonu (5 vzorků) a chlormequatu (4 vzorky) (viz tabulka č. 1). Významné překročení MRL u chlorpyrifosu je možné vysvětlit změnou MRL pro chlorpyrifos z 0,5 mg/kg na 0,01 mg/kg v roce 2016, která byla provedena na základě revize toxikologických vlastností chlorpyrifosu (EFSA, 2014a, 2015b).

Tabulka č. 1: Koncentrace reziduí v hruškách vyjádřená jako % MRL (pouze vzorky s výskytem reziduí $\geq$ LOQ) v roce 2017 (EFSA, 2019a)

Pears – Residue concentration in % of the Maximum Residue Level
 (* the MRL changed during the year)

3.3.2 Mrkev

V roce 2017 bylo analyzováno celkem 1182 vzorků mrkve, z nichž 41% obsahovalo rezidua jednoho nebo více pesticidů. Oproti roku 2014 došlo k mírnému snížení podílu vzorků s více rezidui pesticidů, v roce 2014 byl podíl těchto vzorků 42,8%. Více reziduí v jednom vzorku bylo zjištěno u 18,4% vzorků, většina vzorků obsahovala 2-3 různá rezidua pesticidů v jednom vzorku současně (viz graf č. 5).

Graf č. 5: Počet reziduí kvantifikovaných v jednotlivých vzorcích mrkve v roce 2017 (EFSA, 2019a)

U 1,9% vzorků byl zjištěn nadlimitní výskyt pesticidů, a to pouze u vzorků mrkve ze zemí EU (Řecko, Itálie, Holandsko, atd.). Celkem bylo ve vzorcích analyzováno 50 různých pesticidů. S největší frekvencí se ve vzorcích mrkve vyskytovala rezidua boscalidu (25,5%) a azoxystrobinu (9,3%) (Tabulka č. 2). Překročení MRL bylo zjištěno u 13 pesticidů, nejčastěji u chlorpyrifosu (5 vzorků), dieldrinu (3 vzorky) a dimethomorphu (3 vzorky) (viz tabulka č. 2). U dalších 10 pesticidů bylo MRL překročeno vždy jen v jednom vzorku.

Tabulka č. 2: Rezidua pesticidů nejčastěji zjištěná ve vzorcích mrkve v roce 2017 (EFSA, 2019a)

Název rezidua	% vzorků nad LOQ	registrace (Reg. (EC) No. 1107/2009)
Boscalid	25,5	fungicid
Azoxystrobin	9,3	fungicid
Difenoconazole	7,5	fungicid
Linuron	6,2	herbicid
Tebuconazole	5,5	fungicid

Tabulka č. 3: Koncentrace reziduí ve vzorcích mrkve vyjádřená jako % MRL (pouze vzorky s výskytem reziduí $\geq$ LOQ)

3.3.3 Cibule

V roce 2017 bylo analyzováno celkem 1013 vzorků cibule, z nichž pouze 7,8% obsahovalo rezidua jednoho nebo více pesticidů. Více reziduí v jednom vzorku bylo zjištěno u 2,1% vzorků, většina vzorků obsahovala 2-3 různá rezidua pesticidů v jednom vzorku současně (viz graf č. 6). V jednom vzorku bylo analyzováno nejvíce 6 různých reziduí pesticidů.

Graf č. 6: Počet reziduí kvantifikovaných v jednotlivých vzorcích cibule v roce 2017 (EFSA, 2019a)

Celkem bylo ve vzorcích analyzováno 25 různých pesticidů. S největší frekvencí se ve vzorcích cibule vyskytovala rezidua fluopyramu (2,9%) a fipronilu (1,4%). Vzorky s výskytem fipronilu pocházely z Německa (9 vzorků) z Belgie (1 vzorek). Ve třech vzorcích cibule (0,3% vzorků) byl zjištěn nadlimitní výskyt pesticidů chlorprophamu, cypermethrinu a oxamylu. Tyto vzorky pocházely z Rumunska, Itálie a Peru.

3.3.4 Květák

V roce 2017 bylo analyzováno celkem 905 vzorků kvěťáku, z nichž 7,8% obsahovalo rezidua jednoho nebo více pesticidů. Více reziduí v jednom vzorku bylo zjištěno u 1,7% vzorků, většina vzorků obsahovala 2-3 různá rezidua pesticidů v jednom vzorku současně (viz graf č. 7). V jednom vzorku bylo analyzováno nejvíce 5 různých reziduí pesticidů.

Graf č. 7: Počet reziduí kvantifikovaných v jednotlivých vzorcích květák

U 0,8% vzorků byl zjištěn nadlimitní výskyt pesticidů, a to pouze u vzorků květáku ze zemí EU (Německo, Holandsko, Kypr, Španělsko, Polsko). Celkem bylo ve vzorcích analyzováno 34 různých pesticidů. S největší frekvencí se ve vzorcích květáku vyskytoval chlorpyrifos (2,3% vzorků) (Tabulka č. 5). Překročení MRL bylo zjištěno u 7 pesticidů vždy v jednom vzorku, konkrétně se jednalo o chlorpropham, dimethoate, etofenprox, methomyl, propiconazole, pyrimethanil a thiophanate-methyl.

Tabulka č. 5: Podíl vzorků květáku s výskytem reziduí pesticidů $\leq$ MRL a vzorků nad povoleným MRL

Cauliflower

The numbers in brackets after the name of the pesticide refer to the number of samples below the LOQ, the number of samples above the LOQ and below or equal to the MRL and above the MRL.

4. Monitoring výskytu reziduí pesticidů v potravinách v ČR

Výsledky sledování výskytu reziduí pesticidů a dalších látek v potravinách uvádí pravidelně zpráva MZe ČR. V ČR se na monitoringu cizorodých látek v potravním řetězci podílí Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), Státní veterinární správa (SVS), Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL), Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP), Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV) a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivost v.v.i. zahrnuje sledování možné kontaminace potravin, krmiv a surovin určených k jejich výrobě. Výsledky vyšetřování surovin a potravin byly posuzovány podle platných právních předpisů, případně dle doporučení a stanovisek dozorových orgánů.

Výsledky sledování cizorodých látek v potravních řetězcích jsou využívány zejména mj. k dlouhodobému sledování zatížení potravních řetězců cizorodými látkami v České republice (ČR), k hodnocení účinnosti opatření „Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v ČR“ a k hodnocení expozice obyvatel cizorodými látkami a pro hodnocení zdravotních rizik na úrovni ČR. Výsledky jsou také předávány EFSA na základě „Výzvy ke kontinuálnímu sběru dat o výskytu chemických kontaminantů v potravinách a krmivech“ pro hodnocení rizik na úrovni EU.

Při monitoringu výskytu reziduí v produktech prováděných orgány státní správy ČR i členských států EU se ukazuje, že v ovoci a zelenině, které se dostávají na trh je vysoká frekvence výskytu reziduí účinných látek přípravků na ochranu rostlin (dále jen reziduí pesticidů). V ovoci se jedná o rezidua fungicidů, které převažují a insekticidů, kterých je méně, zatímco rezidua herbicidů se v ovoci prakticky nevyskytují. V zelenině mají nejvyšší frekvenci výskytu rezidua fungicidů, poté rezidua insekticidů a nejnižší frekvenci rezidua herbicidů.

Nejčastěji a v největším množství se rezidua pesticidů vyskytují v listové, brukvovité a plodové zelenině. Méně často a v nižších koncentracích naopak v kořenové, hlíznaté a cibulové zelenině, kukuřici, kukuřici cukrové a v semenech ukrytých v plodech (např. hrachová a fazolová semena, semena olejnin). Nejčastěji se v ovoci a zelenině vyskytují rezidua fungicidů, a to hlavně dithiokarbamátů boskalidu, fenhexamidu, cyprodinilu, fludioxonylu, iprodionu, pyraklostrobinu, azoxystrobinu, tebukonazolu, benzimidazolů (karbendazim jako reziduum karbendazimu, benomylu a thiofanát-methylu), ftalimidů (kaptan, folpet) nebo také imazalilu a thiabendazolu (hlavně na povrchu banánů a citrusových plodů v důsledku posklizňového ošetření). Poměrně často se v ovoci a zelenině vyskytují také rezidua insekticidů, a to převážně ze skupin organofosfáty (chlorpyrifos a dimethoát),

neonikotinoidy (thiakloprid, acetamiprid a imidakloprid), pyretroidy (lambda-cyhalothrin, cypermethrin a deltamethrin) a přírodní insekticid spinosad. Podle výsledku monitoringu reziduí pesticidů ČZPI se za období 2010 až 2013 nejčastěji vyskytovaly v jablkách účinné látky dithiokarbamaty (25,6 %), chlorpyrifos (23,4 %), captan a folpet (20,3 %), boscalid (17,6 %), imazalil (15,6 %), thiabendazol (14,3 %) a pyraclostrobin (13,1 %) a v zelenině účinné látky dithiokarbamaty (27,6 %) boscalid (14,3 %), azoxystrobin (11,2 %), propamocarb (10,2 %) a cyprodinil (6,4 %).

4.1 Výskyt reziduí v ovoci v ČR v letech 2017 a 2018 (MZE ČR, 2018, MZE ČR, 2019)

V roce 2017 bylo odebráno celkem 280 vzorků ovoce na stanovení přítomnosti reziduí pesticidů. Nejvíce vzorků ovoce pocházelo ze zemí EU (50,4 %), 34,3 % vzorků bylo ze třetích zemí. Čerstvé ovoce z tuzemska tvořilo nejmenší část z celkového počtu odebraných vzorků (15 %), u 1 vzorku nebyla země původu uvedena. Největší část odebraných vzorků čerstvého ovoce tvořily vzorky ze Španělska, ČR, Itálie, Jihoafrické republiky, Řecka, Kostariky a Polska. Celkem bylo ve vzorcích ovoce v roce 2017 sledováno 443 účinných látek, z nichž 132 bylo ve vzorcích detekováno. Nejvyšší procento pozitivních nálezů v čerstvém ovoci bylo zaznamenáno u dithiokarbamatů, imazalilu, thiabendazolu, chlorpyrifosu, acetamipridu, boscalidu a captanu. Přítomnost reziduí pesticidů byla potvrzena u více než 81 % analyzovaných vzorků. U 7 vzorků čerstvého ovoce byla překročena hodnota MRL. Nadlimitní množství chlorpyrifosu bylo zjištěno ve 2 vzorcích jablek. V jednom případě se jednalo o jablka původem z Polska, v druhém případě jablka ze Španělska. Chlorpyrifos byl detekován rovněž ve stolních hroznech původem z Itálie. Dále bylo v jablkách původem z Polska zaznamenáno nadlimitní množství účinné látky propargit, v jahodách původem z ČR propamocarb a ve 2 vzorcích sušeného ovoce (goji) původem z Číny shodně carbofuran, u jednoho ze vzorků goji bylo zjištěno i nadlimitní množství rezidua propargit.

Dále byly v roce 2017 stanovovány pomocí jednoúčelových metod (metoda pro zjištění jediného rezidua) u vybraných druhů ovoce následující účinné látky: chlormequat a mepiquat v hruškách, etefon, fenbutatin oxid a glyfosát v hruškách a pomerančích. U jednoho vzorku hrušek vyšetřeného jednoúčelovými metodami byla zjištěna přítomnost účinné látky etefon. U dvou vzorků hrušek a jednoho vzorku pomerančů byla detekována přítomnost glyfosátu. Zjištěné hodnoty se nacházely pod MRL (MZe ČR, 2018).

V roce 2018 bylo odebráno celkem 286 vzorků čerstvého ovoce na stanovení přítomnosti reziduí pesticidů. Nejvíce vzorků ovoce pocházelo ze zemí EU (57 %), 37,1 %

vzorků bylo ze třetích zemí. Čerstvé ovoce z tuzemska tvořilo nejmenší část z celkového počtu odebraných vzorků (4,9 %), u 1 % vzorků nebyla země původu uvedena. Ve vzorcích ovoce bylo sledováno 472 účinných látek, z nichž 149 bylo ve vzorcích detekováno. Účinnými látkami, u kterých bylo zaznamenáno nejvyšší procento pozitivních nálezů v čerstvém ovoci, byly imazalil, dithiokarbamáty, boscalid, fludioxonil, acetamiprid, fenbutatin oxid, fluopyram, chlorpyrifos a pyrimethanil. Přítomnost reziduí pesticidů v ovoci byla potvrzena u 317 vzorků. U 17 vzorků ovoce byl zjištěn pozitivní nález jedné účinné látky. Vícenásobné nálezy reziduí pesticidů byly zaznamenány u celkem 236 vzorků ovoce. Z jednotlivých druhů ovoce bylo nejvíce vzorků s vícenásobným nálezem reziduí pesticidů zjištěno u jablek, stolních hroznů, broskví, grapefruitů. U celkem 6 vzorků čerstvého ovoce zjištěná rezidua pesticidů překročila hodnotu maximálního limitu reziduí. Ve 2 vzorcích jablek původem z Polska bylo zjištěno nadlimitní množství chlorpyrifosu. Další vzorek jablek původem z Polska obsahoval vyšší množství propargitu. V mandarinkách z Turecka byl překročený MRL pro účinnou látku fenvalerate, v mangu původem z Brazílie MRL pro etofenprox a v meruňkách původem z Itálie MRL pro formetanate.

V roce 2018 byly také stanovovány pomocí jednoúčelových metod (metoda pro zjištění jediného rezidua) u vybraných druhů ovoce následující účinné látky: chlormequat a mepiquat v stolních hroznech a glyfosát ve stolních hroznech. Dále byl zjišťován etefon v stolních hroznech, fenbutatin oxid v grapefruitech a stolních hroznech. Zjištěné hodnoty se nacházely pod MRL (MZe ČR, 2019).

4.2 Výskyt reziduí v zelenině v ČR v letech 2017 a 2018 (MZE ČR, 2018, MZE ČR, 2019)

V roce 2017 byla přítomnost reziduí pesticidů hodnocena celkem u 412 vzorků čerstvé a zmrazené zeleniny včetně čerstvých pěstovaných hub. Největší část odebraných vzorků čerstvé zeleniny dle jejich původu představovaly vzorky z EU (66,3 % analyzovaných vzorků). Čerstvá zelenina pocházející z tuzemské produkce zaujímala 24,8 % a zelenina původem ze třetích zemí nejmenší podíl odebraných vzorků, a to 6,5 %. U 2,4 % vzorků nebyla země původu uvedena. Celkem bylo ve vzorcích zeleniny a hub sledováno 440 účinných látek, z nichž 123 bylo ve vzorcích zeleniny detekováno. Nejčastěji byl detekován propamocarb, azoxystrobin, boscalid, difenokonazol, fluopyram, acetamiprid, fludioxonil, imidacloprid a dimethomorph.

Z celkového počtu analyzovaných vzorků čerstvé a mražené zeleniny včetně pěstovaných hub byla ve 3 případech překročena hodnota maximálního limitu reziduí (MRL). Jednalo se o vzorek hlávkové kapusty, původem z ČR, ve kterém bylo zjištěno nadlimitní

množství chlorpyrifosu. Ve vzorku špenátu původem z Itálie byla zjištěna nadlimitní hodnota účinné látky clothianidinu, ve vzorku pekingského zelí původem z Polska karbendazimu a dimethoatu.

Dále byly v roce 2017 stanovovány pomocí jednoúčelových metod (metoda pro zjištění jediného rezidua) u vybraných druhů zeleniny následující účinné látky: chlormequat a mepiquat v mrkvi, cyromazin v cibuli a mrkvi. Zjištěné hodnoty se nacházely pod MRL (MZe ČR, 2018).

V roce 2018 byla přítomnost reziduí pesticidů hodnocena celkem u 403 vzorků čerstvé a zmrazené zeleniny včetně čerstvých pěstovaných hub. Největší část odebraných vzorků čerstvé zeleniny dle jejich původu představovaly vzorky z EU (66,1 % analyzovaných vzorků). Čerstvá zelenina pocházející z tuzemské produkce zaujímala 16,6 % a zelenina původem ze třetích zemí nejmenší podíl odebraných vzorků, a to 14,1 %. U 3,2 % vzorků nebyla země původu uvedena. Celkem bylo ve vzorcích zeleniny a hub sledováno 471 účinných látek, z nichž 143 bylo ve vzorcích zeleniny detekováno. Nejčastěji detekovanou účinnou látkou v čerstvé zelenině a houbách byly boscalid, fluopyram, azoxystrobin, metamitron, chlorantraniliprol, propamocarb, chlormequat, difenoconazol.

Z celkového počtu analyzovaných vzorků čerstvé a mražené zeleniny včetně pěstovaných hub byla v 6 případech překročena hodnota maximálního limitu reziduí (MRL). Jednalo se o dva vzorky zeleninové papriky původem z Maďarska, ve kterých bylo zjištěno nadlimitní množství etefonu, chlorpyrifosu, spiroxaminu. Ve vzorku fazolových lusků z Maroka byl překročený MRL pro účinnou látku clofentezin. V hlávkové kapustě původem z Polska MRL pro účinnou látku chlorpyrifos, v květáku původem z Polska MRL pro účinné látky flonicamid, methomyl, tebuconazole a v pekingském zelí původem z Polska MRL pro účinnou látku chlorpyrifos.

Dále byly v roce 2018 stanovovány pomocí jednoúčelových metod (metoda pro zjištění jediného rezidua) u vybraných druhů zeleniny následující účinné látky: bromidy v zeleninové paprice, chlormequat a mepiquat v lilku. Dále byl zjišťován etefon v zeleninové paprice, fenbutatin oxid v lilku a zeleninové paprice, cyromazin v zeleninové paprice. Zjištěné hodnoty se nacházely pod MRL (MZe ČR, 2019).

5. Regulace reziduí pesticidů v rámci legislativy

Rezidua pesticidů náleží k širokému spektru látek, které mohou kontaminovat potraviny. Pro konzumenty jsou uvažována rizika pesticidů při příjmu jejich reziduí

v potravinách. Pro některé účinné látky pesticidů byla prokázána schopnost interferovat s hormonálními pochody obratlovců, včetně člověka. Rizika reziduí pesticidů jsou vyšší u potravin konzumovaných v čerstvém stavu, jako je ovoce a zelenina. Z toxikologického hlediska je zvláště závažnou skutečností, že v ovoci a zelenině se často setkáváme se současným výskytem reziduí několika různých účinných látek aplikovaných přípravků. V takových případech nelze vyloučit aditivní toxické účinky, případně synergické účinky účinných látek.

První stupeň regulace reziduí pesticidů v potravinách vychází z legislativních podmínek EU registrace a reregistrace přípravků na ochranu rostlin. V nedávné minulosti i v současnosti proběhly dynamické změny v sortimentu povolených (zakázaných) účinných látek pesticidů. Na přelomu století bylo v zemích EU registrováno okolo 1300 různých účinných látek přípravků na ochranu rostlin. V současnosti (k roku 2019) je v EU registrováno nebo v procesu registrace necelých 400 účinných látek přípravků na ochranu rostlin. Mezi látkami pro které registrace skončila, je mnoho látek, které byly rizikové nebo vysoce rizikové pro bezpečnost potravin a pro životní prostředí. V EU tento trend postupného omezování více rizikových účinných látek pokračuje a bude nadále pokračovat. Vedle toho mohou jednotlivé členské státy zpřísnovat jednotné podmínky EU, například zákazy organofosfátů v některých zemích EU. K zákazům některých účinných látek přistupuje EU velmi rychle v případech výsledků výzkumu, které dokládají jejich rizika. Například od roku 2013 je v EU zakázáno používat přípravky na bázi clothianidin, imidacloprid a thiamethoxam jako mořidel osiva řepky z důvodů rizik pro opylovače a biodiverzitu. V roce 2019 byly zakázány přípravky na bázi thiamethoxanu, z důvodů rizik pro včely a další opylovače. Od března 2020 budou zakázány přípravy na bázi thiaclopridu, také z důvodů rizik pro včely a další opylovače. V příštích letech se očekávají zákazy tzv. endokrinních disruptorů, mezi něž patří účinné látky dosud používaných fungicidů. Trend zákazu rizikových prostředků ochrany je mnohem výraznější, než trend registrace nových bezpečnějších prostředků ochrany. Nově jsou obvykle registrovány přípravky méně rizikové z hlediska bezpečnosti potravin. Příkladem takové skupiny látek jsou diamidy, které mají příznivější toxikologické vlastnosti, než neonicotinoidy, které postupně nahrazují. Vedle toho jsou v EU (ale ne vždy v ČR) stále častěji registrovány nechemické prostředky ochrany a biologické prostředky ochrany, včetně bioagens.

Druhý stupeň regulace reziduí pesticidů v potravinách je založen na podmínkách registrace přípravků na ochranu rostlin, stanovení dávek a koncentrací, stanovení ochranné lhůty. Pro zajištění zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů se v EU pro každý přípravek

(účinnou látku přípravku) a komoditu uplatňují tzv. maximální limity reziduí pesticidů (MLR). MLR je nejvyšší přípustné, toxikologicky přijatelné množství pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, které se vyjadřuje v hmotnostním poměru $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ celého definovaného produktu. Pro země EU jsou pro jednotlivé účinné látky pesticidů vždy ve vazbě na konkrétní komoditu MLR jednotně stanoveny (Evropská komise, 2005). Pro dětskou výživu, včetně výrobků z obilovin, byl stanoven jednotný limit $0,01 \text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ (Evropská komise, 2006a; 2006b).

Limity MLR se průběžně aktualizují na základě poznatků vědy a výzkumu pod koordinací EFSA. Zjištění nových skutečností například při reregistraci přípravků vede obvykle ke snížení hodnoty MLR. Pokud je nedostatek poznatků o degradaci účinné látky v komoditě (není dostupná reziduální studie od akreditované laboratoře), pak je hodnota MLR stanovena jednotně na $0,01 \text{ mg/kg}$, což odpovídá limitu pro dětskou výživu. Tyto přísné limity MLR jsou stanoveny pro účinné látky přípravků, které nejsou v EU registrovány nebo jsou registrovány na jiných komoditách než na těch, které se do EU dováží z třetích zemí. Pro účinné látky a komodity, pro které jsou hodnoty MLR $0,01 \text{ mg/kg}$ pak již není účelné dále akčními prahy pro rezidua a pro ochranné lhůty zpřísnovat v rámci obchodních vztahů.

Podklady pro stanovení ochranných lhůt účinných látek pesticidů jsou získávány v akreditovaných laboratořích nezávislých institucí, které předkládá žadatel při žádosti o registraci nebo reregistraci přípravku. Stanovení ochranné lhůty vychází z praktických poznatků o výskytu reziduí a dynamice v plodině a nemá přímý vztah k bezpečnosti potravin. Ochranné lhůty přípravků nejsou obvykle stanovovány ve vztahu k rychlosti degradace reziduí v dané plodině nebo produktu. Při dodržení podmínek správné zemědělské praxe, zejména dodržení dávky (nebo koncentrace) a kvality aplikační techniky a příznivých podmínek počasí pro aplikaci by dodržení ochranné lhůty mělo s jistou rezervou zajistit, že při dodržení ochranné lhůty před sklizní bude dodržen výskyt reziduí účinné látky hluboko pod limitem MLR pro danou komoditu. Z tohoto pohledu jsou hodnoty MLR pro převažující většinu účinných látek „měkké“. Znamená to, že pro většinu účinných látek pesticidů používaných v ovoci a zelenině nemusí být ani pro dodržení akčního prahu 30 % MLR stanovené ochranné lhůty prodlužovány.

6. Výzkum degradace reziduí pesticidů v produktech

Regulace reziduí pesticidů v potravinách je založena na expertních studiích a na poznacích výzkumu. Pro registraci nebo reregistraci prostředku ochrany je nezbytná tzv. reziduální studie, kterou mohou vypracovat pouze akreditované laboratoře. Pro účely

regulace reziduí pesticidů nad rámec požadavků legislativy jsou nezbytné poznatky z výzkumu o rychlosti degradace jednotlivých účinných látek v konkrétních plodinách nebo produktech v průběhu pěstování. Takový výzkum byl prováděn v letech v rámci řešení výzkumných projektů programu MZe č. QJ12110165, QH81292, QH92179 v rámci řešení společných projektů VÚRV, VŠCHT a ČZU. V kapitole č. 6 a č. 7 této studie jsou uvedeny ukázky z výsledků těchto projektů.

6.1. Analýzy reziduí pesticidů v produktech

Analýzy reziduí v odebraných vzorcích zeleniny byly provedeny v akreditované laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Ústav chemie a analýzy potravin) podle certifikované metodiky (Hajšlová a kol., 2012). V citované metodice lze nalézt podrobnější informace o použitých metodách analýz reziduí pesticidů v polní zelenině. Pro vypracování citované metodiky byla provedena validace pro celkem 234 pesticidů, jejichž definice odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005. Validací studie byla realizována na salátu jakožto reprezentativní matici, která odpovídá požadavkům Document N° SANCO/12495/2011, kde je právě salát uvedený jako typická a reprezentativní matrice ze skupiny matic s vysokým obsahem vody, kam patřily všechny testované komodity (např. ledový salát, pekingské zelí, pór, petržel, mrkev). Validace byla provedena na dvou koncentračních hladinách (0,1 mg/kg a 0,01 mg/kg) vždy v šesti paralelních stanoveních. Hodnoceny byly pracovní charakteristiky jako výtěžnost metody, opakovatelnost, kvantifikační limity a lineární rozsah metody.

Do multireziduální metody byla zařazena široká škála účinných látek pesticidních přípravků. Kromě samotných účinných látek metoda obsahuje i některé metabolity pesticidů, jako např. desmethyl pirimicarb (degradační produkt úč. l. pirimicarb), omethoate (degradační produkt úč. l. dimethoate), dále metoda obsahuje i účinné látky některých biologických přípravků: např. spinosad, u kterého jsou v metodě zahrnuty dvě jeho složky (spinosyn A a D). K analýzám byly použity multireziduální metody umožňující stanovení několika desítek pesticidů v rámci jedné analýzy. Jednalo se o dva rozdílné přístupy, přičemž metoda pro stanovení nepolárních pesticidů (např. lambda-cyhalothrin, deltametrin) zahrnuje celkem 144 sloučenin a druhá metoda, která je vhodná spíše pro moderní, polárnější pesticidy (např. azoxystrobin, linuron, pendimethalin, propyzamide), umožňuje stanovení celkem 267 pesticidních látek. Použité metody umožnily provést stanovení reziduí pro většinu účinných látek pesticidů registrovaných do zeleniny v EU. Jedinou výjimkou byly dithiokarbamáty (např. účinná látka mancozeb), které nebyly hodnoceny, neboť se stanovují odlišnou metodou,

na jejíž provedení nebyly v rámci řešení projektu dostatečné finanční zdroje (Hajšlová a kol., 2012).

6.2 Model degradace reziduí pesticidů v produktech v průběhu vegetace

Rychlost degradace obecně závisí na teplotách prostředí (Fantke et al., 2013) intenzitě slunečního záření jako převažujících přímých faktorů a také intenzitě srážek, respektive závlah, které ovlivňují rychlost metabolismu rostlin a rychlost růstu rostlin nebo sklizňových produktů. Čím vyšší je rychlost růstu, tím dochází k řešení reziduí. Výše uvedené příčiny rozdílné rychlosti degradace pesticidů v rostlinách jsou důvody proč je nezbytné pro každý druh plodiny a produktu monitorovat rychlost degradace odděleně pro každou účinnou látku pesticidu. Rozdíly v rychlosti degradace účinných látek pesticidů jsou mezi skupinami účinných látek i jednoduchými účinnými látkami. Základní, všeobecně používaným parametrem je pro posuzování rychlosti degradace pesticidů poločas rozkladu.

Pro vyjádření rychlosti degradace účinné látky pesticidu v ovoci a zelenině byla použita kinetická rovnice 1. řádu. Pro testované účinné látky pesticidů tak byla kvantifikována závislost mezi množstvím účinné látky pesticidu v produktu a počtem dnů od aplikace.

Pro vyjádření rychlosti degradace účinné látky pesticidu v produktech se používá kinetická rovnice 1. řádu:

$$C_t = C_0 e^{-kt}$$

kde C_t - koncentrace (mg kg^{-1}) v čase t (dny) po aplikaci, C_0 - prvotní koncentrace, k - konstanta (den^{-1}), t - počet dnů od aplikace.

Uvedenou formu matematického vyjádření rovnice použili například Ma et al. (2004), Zhang et al., (2006) a Mahat et al. (2013), Kocourek et al., (2017). Kocourek a kol., (2013; 2013a; 2014) použili stejnou rovnici, avšak ve formálně odlišném vyjádření: $y = a \cdot e^{bx}$, kde $y = C_t$, $a = C_0$, $b = k$, $x = t$.

O modelech degradace účinných látek v ovoci a zelenině bylo dosud publikováno několik prací. Zhang et al. (2006) a Zhou et al. (2014) publikovali modely degradace pesticidů používaných v brukvovité zelenině. Ma et al. (2004), Malhat et al. (2013) a Szpyrka and Waloreczyk (2013) zveřejnili modely degradace vybraných fungicidů v jablkách.

Výše uvedená kinetická rovnice 1. řádu je ve vědecké literatuře nejčastěji používaným modelem pro popis degradace účinných látek pesticidů v potravinách. Využití této rovnice pro stanovení akčních ochranných lhůt je originální výsledkem autorů této studie a vědecké literatuře bylo poprvé tato metoda publikována pro pesticidy na brukvovité zelenině v práci Kocourka et. al, (2017)

6.3 Stanovení akčních ochranných lhůt

Pro výpočet je třeba mít k dispozici hodnotu akčního prahu (například AP_{30}) vypočtenou z MLR pro danou účinnou látku pesticidu a komoditu a dále hodnoty C_0 a k z modelů degradace reziduí pesticidů. Pro výpočet akční ochranné lhůty ($AOL = t$) lze použít rovnici ve tvaru:

$$t = (\ln C_t - \ln C_0) / k$$

(kde t = počet dnů od aplikace odpovídající akční ochranné lhůtě, $\ln C_t$ = je přirozený logaritmus zvoleného AP ($\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$), $\ln C_0$ = přirozený logaritmus parametru C_0 , k = konstanta (specifická pro účinnou látku na dané komoditě). Akční ochranné lhůty stanovené podle modelů degradace pesticidů se z důvodu zvýšení spolehlivosti předpovědi podle modelů prodlužují o 1/3, ve formalizovaném vyjádření: $AOL_{0,01}$ nebo AOL_{25} nebo $AOL_{75} = t + (1/3)t$.

Pokud by byla vypočtená hodnota $AOL_{0,01}$ kratší než hodnota ochranné lhůty podle Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin a dalších prostředků na ochranu rostlin nebo podle databáze EU, pak vypočtená hodnota neplatí a ALO se v těchto případech rovná úředně stanovené ochranné lhůtě (ALO). Pro použití pesticidů a pro stanovení akčních ochranných lhůt jsou závazné aktuální informace v Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin a na platné etiketě. Při realizaci doporučení uváděných v metodice musí být podmínky z těchto úředních dokumentů dodrženy. Úředně stanovenou ochrannou lhůtu nelze v žádném případě zkrátit, ale pouze dodržet nebo prodloužit.

Ochranná lhůta (OL) je doba ve dnech od termínu poslední možné aplikace přípravku do sklizně produktu, uváděná pro přípravek a konkrétní plodinu. Ochranné lhůty byly použity ze Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin (ÚKZÚZ, 2015). Pokud nebyla pro danou komoditu v tomto seznamu ochranná lhůta uvedena, byla pro tuto komoditu použita ochranná lhůta z databáze EU (Evropská komise 2006b). OL je úředně stanovena, je uváděna na etiketě přípravku a v Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin a její dodržení je závazné. Při dodržení ochranné lhůty nemůže za obvyklých podmínek nastat překročení MLR. Akční ochranné lhůty (AOL) vyjadřují dobu ve dnech od termínu poslední možné aplikace přípravku do sklizně produktu garantující obsah reziduí pod předem stanoveným akčním prahem (např. 30 % MLR). Jsou uváděné pro přípravek a konkrétní plodinu, při jejichž pěstování je garantováno dodržení předem stanovené hodnoty reziduí pesticidů odpovídající akčnímu prahu. Dále je uveden postup výpočtu AOL pro libovolně zvolený akční práh, který lze formalizovat a může být použit jako základ modulu expertního systému pro regulaci pesticidů.

Model degradace reziduí pesticidů a metodický postup pro stanovení akčních ochranných lhůt byly ověřeny na několika případových studiích (Kocourek a kol, 2013, 2013a, 2014, 2015). Z těchto studií byla vybrána data s parametry modelů degradace, které byly využity pro stanovení akčních ochranných lhůt pro nízkoreziduální a bezreziduální produkci ovoce a zeleniny (viz kapitola 7). Pomocí matematických modelů degradace pesticidů lze určovat tzv. akční ochranné lhůty pesticidů v systému nízkoreziduální a bezreziduální produkce ovoce a zeleniny. Podle rychlosti degradace pesticidu v konkrétní komoditě lze vybírat vhodné pesticidy, které splňují stanovené požadavky nízkoreziduální nebo bezreziduální produkce.

Průběh degradace reziduí účinné látky fungicidu dodine (přípravek Syllit) v jablkách
(modře limit 0,01 mg/kg – dětská výživa, červeně ochranná lhůta)

Červená křivka v grafu znázorňuje model degradace. Pro účinnou látku dodine v jablkách se degradace asi po 50 dnech významně zpomalí, takže ani při sklizni (po 120 dnech po aplikaci) množství reziduí neklesne pro limit 0,01 mg/kg. Naproti tomu křivka degradace

organofosfátu chlorpyrifos-metylu poklesá pod limit 0,01 mg/kg již po 30 dnech, tedy krátce po uplynutí ochranné lhůty (viz následující graf).

Průběh degradace reziduí účinné látky chlorpyrifos-metyl (přípravek Reldan) v jablkách

(modře limit 0,01 mg/kg – dětská výživa, červeně ochranná lhůta)

7. Případová studie: nízkoreziduální a bezreziduální produkce ovoce a zeleniny

Pomocí programu XLSTAT 2009 byly vytvořeny nelineární modely degradace jednotlivých účinných látek pesticidů podle rovnice $y = a \cdot \exp(bx)$, (kde y = množství účinné látky (mg/kg), x = počet dnů od aplikace). Pro všechny experimentálně zjištěné hodnoty množství reziduí každé z testovaných účinných látek pesticidů v produktu (C_t) a odpovídající počet dní od aplikace pesticidů (t) byly stanoveny parametry modelu C_0 a k . Výpočty byly provedeny metodou Kruskal-Wallis v programu XLSTAT 2009 (Addinsoft, New York, NY, USA). Hodnoty maximálních limitů reziduí pesticidů (MLR) byly použity z databáze EU (http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/). Podle vytvořených nelineárních modelů byl proveden výpočet množství účinné látky pesticidů (mg/kg) odpovídající počtu dnů povinné

ochranné lhůty podle Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin (<http://eagri.cz/public/web/srs/portal/>) a uvedeno procento ze stanovené hodnoty MLR. V případech, že v tomto Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin nebyla pro danou komoditu ochranná lhůta uvedena, byla ochranná lhůta doplněna pro tuto komoditu z databáze EU (http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/).

7.1 Rezidua fungicidů a insekticidů v ovoci a zelenině

V tabulce jsou uvedeny parametry rovnic modelů degradace reziduí účinných látek fungicidů a zoocidů pesticidů v jablkách a vybraných druzích zeleniny C_0 , k = parametry rovnice modelu, R = koeficient determinace, OL – ochranná lhůta, AOL₂₅ – akční ochranná lhůta pro 25 % MLR, AOL_{0,01} - akční ochranná lhůta pro limit 0,01 mg.kg⁻¹.

Účinná látka	Plodina	C_0	k	R	OL	AOL ₂₅	AOL _{0,01}
acetamiprid	jablko	0,071	0,020	0,650	28	28	133
azoxystrobin	květák	0,869	0,180	0,739	14	14	33
azoxystrobin	cibule	0,064	0,013	0,229	14	14	40
azoxystrobin	salát	16,63 1	- 0,725	- 0,999	14	14	17
chlorpyrifos- methyl	jablko	0,112	0,095	0,845	21	21	33,9
dimethoát	salát	0,107	0,035	0,757	21	30	30
dodin	jablko	0,502	0,038	0,951	28	28	137
pirimikarb	jablko	0,097	0,021	0,580	7	7	143
pirimikarb	pekingské zelí	0,279	0,237	0,978	3	3	19
pirimikarb	zelí	0,015	-	0,973	3	3	3

			0,453				
pirimikarb	květák	0,566	0,369	0,587	3	3	14
pirimikarb	petržel	0,880	0,106	0,962	7	7	7
pirimikarb	cibule	0,038	0,012	0,650	14	14	14
pirimikarb	salát	0,260	0,472	0,805	7	7	14
pyridaben	jablko (pozdní ošetření)	0,070	0,036	0,849	21	21	73
spinosad	pekingské zelí	0,350	0,331	0,954	3	3	15
spinosad	pór	0,124	0,133	0,817	7	7	40
thiaklopid	pekingské zelí	0,575	0,235	0,968	7	7	23
thiaklopid	cibule	0,044	0,014	0,600	21	21	21
thiaklopid	mrkev	0,031	0,120	0,832	7	20	20
thiram	jablko	1,181	0,026	0,512	35	35	249
thiram	salát	4,033	0,660	0,769	7	7	13

Pro většinu účinných látek pesticidů uvedených v tabulce byla pro akční práh 25 % MLR akční ochranná lhůta AOL₂₅ stejná jako úředně stanovená ochranná lhůta. Výjimkou byly dimethoát na salátu, kde se AOL₂₅ prodlužuje z 21 dnů na 30 dnů a thiaklopid na mrkvi, kde se prodlužuje ze 7 dnů na 21 dnů. Protože příklady účinných látek jsou reprezentativní pro ostatní účinné látky, lze učinit závěr, že pěstování nízkoreziduálního ovoce a zeleniny s akčním limitem 25 % MLR by v praxi nemělo činit potíže. Prodloužení ochranné lhůty u některých přípravků neohrozí ekonomiku takového pěstebního systému.

Pro akční práh pro bezreziduální produkci byla z 22 hodnocených případů pouze ve 4 případech akční ochranná lhůta $AOL_{0,01}$ shodná s úředně stanovenou ochrannou lhůtou. Jednalo se o pirimikarb na zelí, petrželi a cibuli a thiakloprid na cibuli. V ostatních případech se $AOL_{0,01}$ u zeleniny musí významně prodloužit oproti úředně stanovené ochranné lhůtě. Nejméně například u thiramu na salátu ze 7 na 13 dnů, nejvíce u spinosadu na pórku ze 7 na 40 dnů, nebo azoxystrobinu ze 14 na 40 dnů. Pěstování zeleniny v systému bezreziduální produkce bude sice náročnější na výběr přípravků a dodržování akčních ochranných lhůt a na potřebu většího podílu biologických a nechemických prostředků v ochraně, ale bude ekonomicky přijatelné.

U jablek se při bezreziduální produkci musí $AOL_{0,01}$ akční ochranná lhůta výrazně prodloužit oproti úředně stanovené ochranné lhůtě, například u pyridabenu z 21 na 73 dnů, u pirimikarbu ze 7 na 143 dnů a u acetamipridu z 28 na 133 dnů. Více než polovinu přípravků povolených do jablek nelze použít poslední dva měsíce před sklizní a přípravky, které v jablkách velmi špatně degradují, jako je acetamiprid nebo thiram, je možné používat pouze do konce květu, tj. více než 140 dnů před sklizní produktu. Bezreziduální produkce jablek tedy již vyžaduje zásadní změnu v systému ochrany. Doporučuje se přednostně využívat přípravky, pro které není nutné prodloužovat akční ochranné lhůty nad ochranné lhůty úředně stanovené. Lze využívat přípravků na bázi mědi, síry a oleje a biologické a další nechemické prostředky ochrany, kterých v poslední době přibývá (Kocourek a kol., 2013a).

K nutnosti prodloužit několikanásobně ochrannou lhůtu u běžných účinných látek v produkci jablek došli také Szpyrka et al. (2013), a to např. u fluchinconazolu z 28 až na 63 dní v závislosti na aplikované dávce a odrůdě. Zjištění, že doba rozkladu účinné látky pesticidu je velmi variabilní, v závislosti na aplikované dávce, ale také povětrnostních podmínkách nebo mikrobiální aktivitě, dokládají i Zhang et al. (2006). Pokrok v technologiích pěstování a ve vývoji přípravků na ochranu rostlin již v současnosti umožňuje bezreziduální produkci jablek za srovnatelných ekonomických podmínek jako při konvenčním pěstování jablek (Rozman et al., 2013).

Při porovnání rychlosti degradace pesticidů v rostlinách ukazují data z monitoringu i z výzkumných studií, že v ovoci probíhá degradace pomaleji než v zelenině a to i v případě stejných účinných látek (viz graf s příkladem degradace indoxacaru v jablkách a kvěťáku).

Mezi jednotlivými druhy ovoce jsou ve schopnosti metabolizovat pesticidy významné rozdíly, přičemž nejpomaleji probíhá degradace pesticidů v jablkách. Také mezi jednotlivými skupinami nebo druhy zelenin jsou významné rozdíly v rychlosti degradace pesticidů v období po ošetření do sklizně. V rychlosti degradace reziduí pesticidů v zelenině jsou

významné rozdíly mezi jednotlivými druhy zelenin. Například pro většinu účinných látek je degradace v brukvovité zelenině a salátu rychlejší než degradace v kořenové zelenině a cibulovinách.

Přitom výskyty reziduí pesticidů jsou při stejných podmínkách aplikací rozdílné i u jednotlivých druhů brukvovité zeleniny. Například nejnižší výskyty reziduí byly zjištěny v hlávkovém zelí, poněkud vyšší v čínském zelí a nejvyšší u květáku. To může být ovlivněno i rozdílnou morfológickou strukturou rostlin a jejich produktů. U hlávkového zelní jsou pesticidy ošetřeny povrchové listy, které mají vyšší transpiraci a jsou vystaveny působení UV záření. Zatímco u květáku se část pesticidů může dostat při postřiku mezi růžice hlávky, kde jsou relativně chráněny před působení vnějších faktorů. Také je u zeleniny významné, jaká je distribuce reziduí pesticidů v rostlině a v konzumovaném produktu. Například u hlávkového zelní jsou nejvyšší hodnoty reziduí v povrchových listech, které se z větší části při konzumaci odstraňují. V kedlubnách zase může být nejvyšší koncentrace reziduí pesticidů v listech, oproti konzumované části kedlubny. Analýza reziduí prováděná ve sklizených kedlubnách, včetně listů může významně zvyšovat naměřené hodnoty reziduí (nad stanovený akční práh). V takovém případě je možné na trh dodávat pouze konzumovatelné části kedluben, bez listů. Pak ve vzorcích takových produktů kedluben může být požadovaný akční práh pro rezidua dodržen. Jiný případ je výskyt reziduí pesticidů v kořenové zelenině, jako je mrkev a

kořenová petržel. V tomto případě jsou hodnoty MLR pro výskyt reziduí stanoveny na základě hodnocení ze vzorků kořenů. Přitom výskyt reziduí v natí mrkve mohou vysoce přesahovat povolené hodnoty MLR pro kořeny. S konzumací natě pro lidi se nepočítá, ale taková nať může být vysoce riziková pro domácí mazlíčky. Upozornění o rizicích takové natě pro kupující by bylo na místě.

7.2 Rezidua herbicidů v zelenině

Téma výskytu a dynamiky degradace herbicidů v zelenině bylo jednou ze součástí řešení výzkumného projektu MZe č. QJ1210165. Výsledky řešení byly zveřejněny v certifikované metodice (Jursík a kol., 2016) a v publikaci (Jursík a Suchanová, 2019). Nejvýznamnější poznatky z těchto publikací jsou uváděny v této kapitole studie. Většina herbicidů používaných v zelenině zanechává v produktech zelenin při sklizni minimální množství účinných látek herbicidů, pokud je dodržena ochranná lhůta a dávka přípravku nebo koncentrace. Pro podmínky nízkoreziduální produkce pro akční práh 30 % MLR tak není nutné prodlužovat ochranné lhůty uváděné na etiketách. Pro podmínky bezreziduální produkce zeleniny, je pro některé účinné látky herbicidů dodržení limitu 0,01 mg/kg obtížné, při dodržení stanovené ochranné lhůty nemožné. Důvodem je pomalejší degradace reziduí v oblasti od 10 % MLR do hodnoty 0,01 mg/kg. To lze poznat podle tvaru křivky degradace, respektive podle parametrů křivky degradace reziduí. K vyšší frekvenci výskytu reziduí herbicidů u zeleniny, která má poměrně krátkou vegetační dobu (salát, kedlubny, špenát atd.) a u zeleniny, u které se konzumují listy.

Rychlost degradace reziduí herbicidů je ovlivňována teplotou prostředí, obdobně jako degradace reziduí zoocidů a fungicidů. Zásadní odlišností v rychlosti degradace herbicidů oproti ostatním skupinám pesticidů je ovlivnění průběhem srážek, respektive i množstvím a dynamikou závlah. Rostliny mohou po období suché periody, po které nastanou intenzivní srážky, přijmout kořeny herbicid sorbovaný v půdě. Pokud k tomu dojde krátce před sklizní produktu, rostliny již nestihnou rezidua v plné míře metabolizovat. Taková to dynamika příjmu pesticidu rostlinou působí potíže se stanovením parametrů křivky degradace pesticidu v rostlinách. Tento jev, který lze označit jako opakovaný příjem pesticidu rostlinou je typický pro některé půdní herbicidy. U řady účinných látek fungicidů a zoocidů může takový jev nastat v období po vzejtí porostu fungicidy a zoocidy mořeného osiva, pokud po období sucha přijdou srážky. V důsledku rozdílné dynamiky příjmu insekticidu mezi roky a periodami růstu rostliny kolísá výskyt pesticidu v rostlinách a také se mění insekticidní účinnost.

Pro herbicidy v zelenině lze oproti jiným skupinám pesticidů v jiných plodinách doporučit jednu výjimku, a to dělené dávky herbicidů. To znamená rozdělení doporučené dávky na více dávek, obvykle na polovinu a provedení dvou termínů aplikace místo jednoho termínu. Pro účely dodržení podmínek integrovaná produkce je však nutné počítat tyto dvě aplikace jako aplikaci jedinou. Výsledkem dělených aplikací je zvýšení účinnosti herbicidu na plevele. Je pokryté delší období vzcházení plevelů a herbicid zasáhne větší podíl klíčících plevelů, které jsou k herbicidu citlivější, než plevele starší. Přínosem takové dělené aplikace herbicidů je nižší maximální koncentrace použitého pesticidu v rostlinách a tedy i jeho rychlejší metabolizace.

V následující části textu jsou uvedeny výsledky případových studií dynamiky výskytu reziduí herbicidů pro tři skupiny herbicidů ve 4 skupinách plodin (Jursík a Suchanová, 2019). Na kvěťáku nebyla z půdních herbicidů detekována reziduí herbicidů: clomazone, metazachlor, napropamid, S-metalachlor, dimethenamid-P, quinmerac, pendimethalin při aplikaci nejméně 50 dnů před sklizní. Pouze u kedluben byl v pokusech detekován pendimethalinu do 10 µg/kg pokud bylo ošetření provedeno v nejvyšších povolených dávkách za chladného počasí (březnové výsadby). V kvěťáku nebyly také detekovány postemergentní herbicidy: pyridate, clopyralid, picloram, ani v případech, že bylo ošetření provedeno 3 týdny před sklizní. Z listových graminicidů nebyly u kvěťáku detekovány účinné látky cycloxydim a propaquizafop. Naproti tomu byly detekovány na kvěťáku vysoké výskyty fluazifopu a quinzalofopu a to až nad hodnoty MLR.

Na salátu nebyla detekována rezidua půdních herbicidů, clomazone, S-metalachlor, dimethenamid-P, flufenacet (které nejsou v ČR do salátu povoleny), listových graminicidů: cycloxydim, propaquizafop. Na salátu byly detegovány z půdních herbicidů pendimethalin a propyzamide. U salátu a kedluben u perzistentních půdních herbicidů jako pendimethalin, zejména u velmi časných výsadeb lze snížit výskyt jejich reziduí snížením aplikačních dávek a sníženou intenzitou závlah v druhé polovině vegetace. U raných výsadeb salátu lze snížit obsah reziduí pendimethalinu použitím netkané textilie, pod kterou dochází k rychlejší degradaci reziduí. Z listových graminicidů byly na salátu detegovány quizalofop a fluazifop. V případě fluizafopu probíhal degradace v salátu velmi rychle, po dvou týdnech po aplikaci k prahu okolo 50 % MLR, za 5 týdnů po aplikaci k nedetegovatelnému výskytu. Pro herbicidy do salátu povolené v ČR byly zjištěny výskyty reziduí při sklizni při dodržení ochranné lhůtě hluboko pod akčním prahem 30 % MLR. Pro bezreziduální produkci salátu je však nelze použít, protože výskyty při sklizni přesahovali limit 0,01 mg/kg.

Na cibuli nebyly detegovány herbicidy pethoxamid, S-metolachor, flufenacet, fluroxypyr, pyridat, flumioxazi (nejsou v ČR do cibule registrovány) a propaquizafop. Nejvyšších hodnot dosahovaly rezidua aclonifenu, fluazifopu a quinzalofopu, které nelze pro nízkoreziduální produkci cibule doporučit. Pro všechny typy herbicidů v cibuli bylo typické zvýšení výskytu reziduí v nati oproti výskytu cibulích. Rezidui herbicidů je ohrožena zejména cibule s krátkou vegetační dobou, cibule sklizená s natí či na zeleno (u toho typu cibule je hodnota MLR snížena na 0,01 mg/kg). Pro nízkoreziduální produkci cibule na zeleno tak nelze doporučit ani herbicid na bázi pendimethalinu.

Na mrkvi nebyl detegován z herbicidů pouze propaquizafop. Nejnižší koncentrace byly na mrkvi zjištěny u clomazonu, pethoxamidu, flufenacetu (nejsou v ČR do mrkve rezistrovány) a z registrovaných herbicidů u pendimethalinu s výskytem hluboce pod akčním prahem 30 % MLR při dodržení ochranné lhůty. Z premergetních herbicidů lze pro nízkoreziduální produkci používat aclonifen (s ochrannou lhůtou 80 dnů) a z postemergetních herbicidů metribuzin (s ochrannou lhůtou 60 dnů). Největší koncentrace byly zjištěny na cibuli u fluazifou (v ČR není do mrkve registrován). Nejvíce ohrožené rezidui herbicidů jsou mrkve s velmi krátkou vegetační dobou, obvykle karotky, které se sklízí s natí a malé karotky učené pro konzervování.

Většina herbicidů používaných v zelenině zanechává v produktech při sklizni minimální množství reziduí. Při dodržení dávky a ochranné lhůty hluboce pod akčním prahem 30 % MLR. Výjimkou jsou některé půdní herbicidy jako pendimethalin a aclonifen, které mohou akční práh 30 % za určitých podmínek překročit u zelenin s krátkou vegetační dobou a při velmi časných výsadbách. Rizikové s pohledu reziduí pesticidů jsou listové graminicidy quinalofop a fluizifop, jejichž výskyt může přesáhnout akční práh 30 % MLR.

8. Nízkoreziduální a bezreziduální produkce ovoce a zeleniny

Spotřebitelé se reziduí pesticidů obávají a čím dál více preferují potraviny bez reziduí, například bio-produkty z ekologického zemědělství. Produkce potravin s nulovým nebo s nižším množstvím reziduí, než stanovuje MLR, mohou zajistit systémy tzv. nízkoreziduální a bezreziduální produkce.

Nízkoreziduální produkce - je zemědělská produkce, při které je ochrana proti škodlivým organismům prováděna tak, že rezidua použitých pesticidů v produktech jsou pod limitem pro předem stanovený **akční práh**, například pro 30 % MLR, nebo jinou požadovanou procentickou hodnotu MLR.

Bezreziduální produkce – je zemědělská produkce, při které je ochrana proti škodlivým organismům prováděna tak, že rezidua použitých pesticidů v produktech jsou pod limitem 0,01 mg/kg, (je shodný s limitem využívaným v současnosti pro produkty určené pro dětskou výživu).

V současné době pokrok ve výzkumu umožňuje rychlou, přesnou a relativně nízkonákladovou detekci reziduí pesticidů v produktech. To umožňuje regulaci výskytu reziduí pesticidů nad rámec platné legislativy na základě obchodních vztahů, požadavků spotřebitelů potravin a uspokojování jejich potřeb výrobci ovoce a zeleniny. Diskutováno je také, zda jsou stanovené hodnoty MLR v současnosti „měkké“ nebo „tvrdé“. Hodnoty MLR jsou „měkké“ (málo přísné) a stanovené ochranné lhůty pro regulaci výskytu reziduí dostatečné. Řada odborníků prodlužování ochranných lhůt z důvodů vyšší bezpečnosti potravin považuje za bezdůvodné. Důvody vyvstanou, pokud se bude požadovat snížit frekvenci výskytu reziduí nad prahem detekce v ovoci a zelenině a omezit frekvenci výskytu směsí (mixtur). Při prodlužování ochranných lhůt při nízkoreziduální produkci ovoce a zeleniny pro účinné látky s nízkou rychlostí degradace v produktu se současně sníží výskyt počtu účinných látek nad limitem 0,01 mg/kg při sklizni. Nízkoreziduální produkce tak přispěje k omezení frekvence mixtur a počtu účinných látek v mixturách, což lze považovat za příspěvek k bezpečnosti potravin.

Hodnoty MLR „tvrdé“ (velmi přísné) byly stanoveny obvykle pro více rizikové účinné látky a pro účinné látky s nízkou rychlostí degradace v produktu. I při dodržení ochranné lhůty jsou obvyklé výskyt reziduí v produktech v rozmezí od 20 do 70 % MLR. Vyřazení (alternace jinými účinnými látkami) z pozdních termínů ošetřování nebo významné prodloužení ochranných lhůt přispěje ke snížení frekvence mixtur a počtu látek v mixturách. Při bezreziduální produkci ovoce a zeleniny je třeba regulovat větší počet účinných látek, které mají nejnižší rychlost degradace v produktech. U těchto účinných látek s časem od termínu aplikace se degradace zpomaluje (degradační křivka je více pozvolná). Vyřazení z režimu ochrany a prodlužování ochranné lhůty se tak týká většího podílu účinných látek. To má za následek mnohem významnější omezení výskytu mixtur v produktech. Při bezreziduální produkci, při které je garantován výskyt všech účinných látek pod limitem 0,01 mg/kg bude příspěvek pro bezpečnost potravin ještě mnohem vyšší.

Problémem v současnosti je, že pro většinu účinných látek pesticidů není přímý vztah mezi hodnotou MLR v komoditě a rizikem pro bezpečnost potravin, které se stanovuje podle akutní referenční dávky (ARD). V řadě případů zejména pro ovoce a zeleninu může nastat případ, že zboží musí být při překročení MLR staženo z trhu v souladu s nařízením č.

396/2005/EC (Regulation No 396/2005/EU) a zohledněním nejistoty (dokument 4. SANTE/11813/2017), aniž by pro účinnou látku nad limitem MLR představilo riziko pro bezpečnost potravin podle hodnoty ARD. Tyto problémy nasávají, pokud je pro komoditu hodnota MLR = 0,01 mg/kg. Takové případy nastávají zejména pro komodity tropického ovoce a zeleniny, pro které nebyla pro stanovování MLR k dispozici reziduální studie. Pro ilustraci uvádíme dále dva příklady.

První příklad vychází ze zprávy rychlého varování (tisková zpráva SZPI 8. 10. 2019). Zkráceno: Rozbor v mangu potvrdil přítomnost trifloxystrobinu v množství 0,13 mg/kg, přípustné množství je 0,01 mg/kg (překročil MLR 13x). SPZI zahájí s kontrovanými osobami správní řízení o uložení pokuty (podle 396/2005/EU nemůže být taková potravina uvedena na trh). Trifloxystrobin je registrován v ČR do jablek (MLR = 0,07 mg/kg) a pro ostatní ovoce (MLR = 3 mg/kg). MLR v mangu je tak 70x přísnější než v jablku a 300x přísnější než v ostatním ovoci. Takový nálezný v mangu nepředstavuje podle současných podmínek rizika pro zdraví lidí. Hodnota ARD (akutní referenční dávka) v tiskové zprávě není uvedena. Ovoce muselo být staženo z trhu a s obchodníkem bylo zahájeno správní řízení o uložení sankce. Jaké budou možné důsledky trvání na dodržování limitu pro mango?. Možná dojde k omezení dovozu tohoto ovoce, nebo při vypuštění fungicidu v ochrany se sníží jeho kvalita (a skladovatelnost) zboží, anebo se při dodržení limitu zvýší cena produktu.

Druhý příklad analýzy reziduí je anonymizovaný a zkrácený. Ve vzorcích grapefruitu z tržní sítě byla pro fenbutatinoxid stanovena hodnota 0,17 mg/kg, tj. 1.700x vyšší MLR (MLR = 0,01 mg/kg) s uvedeným rizikem pro bezpečnost potravin ARD = 18,9 % (podle 396/2005/EU nemůže být taková potravina uvedena na trh). Přitom slupka se nekonzumuje. Ve stejném vzorku bylo zjištěno dalších 5 účinných látek nad limitem 0,01 mg/kg (mixtura). Z toho chlorpyrifos v množství 1,5 mg/kg (tj. 13 % MLR) s hodnotou ARD = 88,8 %. Tato hodnota i mixtura představují větší riziko pro zdraví, než hodnota fenbutatinoxidu, ale nebyly by to důvody ke stažení z trhu.

9. Možnosti a příležitosti obchodu

Ve většině původních zemí EU praktikují v průběhu posledních 10 let prodej nízkoreziduálního ovoce a zeleniny. Uvádíme některé příklady požadavků obchodních řetězců na akční prahy reziduí pesticidů v ovoci a zelenině (zveřejněné na webu v zahraničí): Aldi, Německo – max. 4 rezidua, v součtu max. 80 % MLR (max. 1 rezidua do 70 %), Klaas Plas, Nizozemí 3 až 5 reziduí (některá bez omezení), v součtu max. 80 % MLR (max. 1 rezidua do 70 %), Lidl – max. 33 % MLR, počet reziduí maximálně 5 (v součtu max. 80 % MLR).

Obchodní řetězce v ČR, často stejné jako jejich „matky“ v zahraničí dosud od své obchodní politiky takový princip regulace pesticidů v ovoci a zelenině dosud nezavedli, nebo pouze okrajově a anonymně. Otázkou je zda se nejedná o problém tzv. dvojí kvality. Na podzim 2018 byl tento problém otevřen v rámci diskuze na Koordinační radě bezpečnosti potravin (KRBP) na MZe. Představitelé Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) byli požádáni a informováni o stavu praktik obchodních řetězců týkající se reziduí pesticidů u ovoce a zeleniny. Následně byla KRBP na jaře 2019 od představitelů SOCR o tomto informována a veřejnost byla se situací seznámena na konferenci zaměřené na "Bezpečné potraviny pro české spotřebitele" na MPO konané na MPO dne 10. 6. 2019. Většina z 10 obchodních řetězců v ČR má zpracovány standardy pro bezpečnost potravin. Některé řetězce již v současnosti využívají akční prahy pro ovoce a zeleninu a další se na to připravují pro příští rok. Představitel Státního zdravotního ústavu, shrnul ve svých závěrech hlavní myšlenky takto: Pro zdraví spotřebitele je tedy rozhodující nabídka obchodu, co je skutečně na pultě. Je proto zásadní, aby obchod přispěl k ochraně zdraví spotřebitelů svou privátní kontrolou při nákupu zboží. Odborně se to může nazývat "předběžná opatrnost". Na konferenci se vyprofiloval pěkný pojem - "zelenina a ovoce s rodokmenem". Ovoce a zelenina s rodokmenem znamená produkční historii od semínka až po potravinu a zahrnuje i použití pesticidů. Spolupráce všech aktérů může vést ke zlepšení situace na trhu. Proč by u nás měla být "jiná kvalita potravin" než třeba v Rakousku či Německu. V případě pesticidů nejde jen o klamání spotřebitele, ale rovnou o zdraví (Ruprich a kol., 2019a).

Vědecký výbor fyto-sanitární a životního prostředí ve spolupráci s Odborem bezpečnosti potravin MZe uspořádal 11. 11. 2019 seminář „Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin: rezidua pesticidů v ovoci a zelenině“. Na semináři k uvedenému tématu vystoupili představitelé výzkumu, státní správy, obchodních řetězců a pěstitelů ovoce a zeleniny. Jejich prezentace jsou dostupné na adrese www.phytosanitary.org. V prezentacích na konferenci na MPO 10. 6. 2019 a semináři na MZe 11. 11. 2019 byli účastníci seznámeni s možnostmi regulace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině v průběhu pěstování (Kocourek, 2019, Kocourek 2019a) v souladu s obsahem předkládané studie.

Některé obchodní řetězce působící na našem trhu si v reakci na poptávku konzumentů po zdravotně nezávadných potravinách stanovují vlastní pravidla a požadavky na maximální obsah reziduí v produktech, které od pěstitelů vykupují. Jako první v ČR zveřejnil na webu své požadavky na rezidua v ovoci a zelenině obchodní řetězec Lidl. Ten toleruje rezidua jedné účinné látky v koncentraci max. 1/3 MRL. Suma maximálního obsahu všech reziduí účinných látek povolených zákonem může být maximálně 80% MRL. Počet prokázaných

reziduí je omezen na max. 5 účinných látek. Analýzy reziduí pro řetězec Lidl jsou prováděny v České republice nezávislými zkušebními instituty a ročně je analyzováno cca 49000 vzorků (LIDL, 2019).

Předpokládá se, že v příštích letech nízkoreziduální a bezreziduální ovoce a zelenina zaujmou postupně dominanci na trhu. Pokud obchodní řetězce přijmou takovou strategii obchodu, pěstitelé ovoce, zejména v ČR se jim přizpůsobí. Většina pěstitelů ovoce a zeleniny, které dodávají své produkty do tržní sítě, již v současnosti umí nízkoreziduální produkci ovoce a zeleniny zajistit. A to bez navýšení ceny produktu při dodržení požadované kvality produktů.

10. Integrovaná produkce ovoce e zeleniny v nové společné zemědělské politice

V letech 2018 až 2019 jsou pod koordinací MZe a UTEI připravovány podklady (Anonym, 2018) pro novou společnou zemědělskou politiku (SZP) pro období let 2021 až 2027. Pro oblast pesticidů jsou navrhovány dvě témata: (1) Regulace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a (2) Regulace výskytu reziduí pesticidů v pitné a podzemní vodě. Realizace těchto nových titulů se očekává nejdříve od roku 2023. Pro téma Regulace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině se připravují inovace současných dotačních titulů Integrované produkce ovoce a Integrované produkce zeleniny. Do této studie byly zařazeny návrhy hlavních podmínek dotačního titulu, které budou do podmínek současných dotačních titulů doplněny.

Pro Integrovanou produkci ovoce

Žadatel:

- dodržuje akční prahy ve výši 30 % MLR pro jádroviny a 50 % MLR pro ostatní ovoce v produktu před sklizní dodržením ochranné lhůty a hektarové dávky (koncentrace) pro všechny účinné látky neuvedené v seznamu vyjmenovaných účinných látek pesticidů (*Poznámka: Na účinné látky, u kterých je stanovena hodnota MLR 0,01 mg/kg se tento požadavek dodržení akčního prahu nevztahuje.*)
- zajistí dodržení akčního prahu 30 (50) % MLR pro účinné látky uvedené v seznamu vyjmenovaných účinných látek pesticidů (*viz příloha 1a*) prodloužením ochranné lhůty nebo použitím přípravku s jinou účinnou látkou nebo použitím „ekologických přípravků“
- zajistí dodržení maximálního výskytu 5 účinných látek uvedených v seznamu vyjmenovaných účinných látek pesticidů (*viz příloha 1b*) v produktu před sklizní s výskytem nad 0,01 mg/kg prodloužením ochranné lhůty nebo použitím přípravku

s jinou účinnou látkou nebo použitím „ekologických přípravků“ (*Poznámka: Ne nad prahem detekce - citlivost metod se zvyšuje, prahy detekce jsou rozdílné pro různé skupiny látek*)

- zajistí každoročně odběr vzorků ovoce v množství... (*bude upřesněno na základě analýzy*) a jejich rozbor za účelem zjištění obsahu reziduí pesticidů akreditovanou laboratoří

Příloha 1a Seznam účinných látek pesticidů pro zajištění dodržení akčního prahu 30 (50) % MLR.

Účinné látky překračující výskyt reziduí nad akčním prahem 30 % MLR v produktech při pozdním ošetření i při dodržení ochranné lhůty: chlorpyrifos-methyl, thiacloprid, pyracostrobin, indoxacarb.

Příloha 1b Seznam účinných látek pesticidů pro zajištění dodržení s výskytu maximálně 5 látek nad limitem 0,01 mg/kg

Účinné látky se zákazem použití po termínu stanoveném fenologicky nebo kalendářně, nepřekračující výskyt reziduí nad akčním prahem 30 % MLR v produktech při dodržení ochranné lhůty, ale s velmi pomalou degradací, která vede k častému výskytu účinných látek v produktech při sklizni, ale nad limitem pro dětskou výživu (0,01 mg/kg).

Prodloužení ochranné lhůty: 4x: mancozeb - 3x: acetamiprid, captan, dithianon, pyrimethanil, pirimicarb, 2x: imazalil, boscalid, fludioxynil, fenbutatin oxid, fluopyram, chlorpyrifos (*nejvyšší % pozitivních nálezů ČZPI v roce 2018*). *Poznámka: Navržené seznamy budou ještě aktualizovány.*

Pro integrovanou produkci zeleniny a jahodníku

Žadatel:

- dodržuje akční prahy ve výši 50 % MLR pro všechny druhy zeleniny v produktu před sklizní dodržením ochranné lhůty a hektarové dávky (koncentrace) pro všechny účinné látky neuvedené v seznamu vyjmenovaných účinných látek pesticidů (*Poznámka: Na účinné látky, u kterých je stanovena hodnota MLR 0,01 mg/kg se tento požadavek dodržení akčního prahu nevztahuje.*)
- zajistí dodržení akčního prahu 50 % MLR pro účinné látky uvedené v seznamu vyjmenovaných účinných látek pesticidů (*viz příloha 1a, 1b*) prodloužením ochranné

lhůty nebo použitím přípravku s jinou účinnou látkou nebo použitím „ekologických přípravků“

- zajistí dodržení maximálního výskytu 5 účinných látek uvedených v seznamu vyjmenovaných účinných látek pesticidů (viz příloha 1a, 1b) v produktu před sklizní s výskytem nad 0,01 mg/kg prodloužením ochranné lhůty nebo použitím přípravku s jinou účinnou látkou nebo použitím „ekologických přípravků“ (*Poznámka: Ne nad prahem detekce - citlivost metod se zvyšuje, prahy detekce jsou rozdílné pro různé skupiny látek*)
- zajistí každoročně odběr vzorků ovoce v množství... (*bude upřesněno na základě analýzy*) a jejich rozbor za účelem zjištění obsahu reziduí pesticidů akreditovanou laboratoří

Příloha 1a Seznam účinných látek pesticidů pro zajištění dodržení akčního prahu 50 % MLR a současně pro zajištění dodržení s výskytu maximálně 5 látek nad limitem 0,01 mg/kg

- Zelí, pekingské zelí, květák (ostatní brukvovité): dimethoate, pymetrozin, thiacloprid, pyridaben, chlorpyrifos-methyl, pyraclostrobin, indoxacarb, captan,
- Salát: chlorpyrifos, indoxacarb,
- Mrkev, petržel: tebuconazol, azoxystrobin, pyraclostrobin,
- Cibule, pór: tebuconazol, thiacloprid, azoxystrobin, pyraclostrobin,
- Fazol na lusky: boscalid,
- Ostatní zelenina (plodová zelenina): acetamiprid, chlorpyrifos, thiacloprid, mancozeb, indoxacarb, captan,
- Jahodník: chlorpyrifos, thiacloprid, azoxystrobin, cyprodinil, mancozeb.

Příloha 1b Seznam účinných látek, na které se vztahuje požadavek na regulaci reziduí pesticidů v produktech v systému IP pro všechny plodiny zelenin (pokud jsou do nich registrovány) nad rámeček platné legislativy (*nejvyšší % pozitivních nálezů ČZPI v roce 2018*):

- boscalid, fluopyram, azoxystrobin, metamitron, chlorantraniliprol, propamocarb, chlormequat, difenoconazol. *Poznámka: Navržené seznamy budou aktualizovány.*

11. Závěr

V předložené studii jsou uvedeny příklady výskytu reziduí pesticidů v ovoci a zelenině jak na úrovni EU, tak v ČR. Výsledky monitoringu výskytu reziduí pesticidů v ovoci a zelenině

za poslední roky ukazují, že frekvence výskytu produktů s výskytem pesticidů nad povoleným limitem je velmi nízká (od 2 do 4 %). Z tohoto pohledu jsou rizika výskytu reziduí pro bezpečnost potravin velmi nízká. Z dat monitoringu lze dokladovat trend zvyšování vzorků produktů s výskytem více různých účinných látek pesticidů (5 až 10) v jednom produktu, přičemž všechny jsou pod povoleným limitem MLR. O vlivu takových směsí (mixtur) na zdraví lidí jsou dosud poznatky vědy a výzkumu nedostatečné. Do budoucna se uvažuje, že i výskyt takových směsí bude regulován v rámci legislativy EU. Dříve, než toto období nastane, je možné snížit výskyt reziduí v ovoci a zelenině způsoby než legislativou. V předložené studii jsou na základě výsledků výzkumu a případových studií popsány zásady pro regulaci reziduí pesticidů při pěstování v sadech a na poli. V ČR jsou v současné době naplněny podmínky pro plošné využívání nízkoreziduální produkce ovoce a zeleniny. Pěstitelé ovoce a zeleniny v ČR jsou připraveni a mají zájem pěstební technologie zaměřené na nízkoreziduální produkci uplatňovat.

Nízkoreziduální a do budoucna také bezreziduální produkce tržního ovoce a zeleniny je v současnosti limitována více ekonomicky a obchodně, než technologicky. Rozhodující bude zájem spotřebitelů o produkty s vysokou garancí bezpečnosti potravin a také zájem obchodu takové produkty uvádět na trh. V současné době umožňuje pokrok ve výzkumu a vývoji účinných nechemických prostředků ochrany takové pěstební technologie a způsoby ochrany realizovat. Dosud slabou stránkou je chybějící ekonomický model takové produkce a marketing. Přes tyto obtíže je nízkoreziduální a bezreziduální pěstování ovoce a zeleniny perspektivou a mohlo by se v blízké budoucnosti rozšířit a zaujmout odpovídající postavení na trhu s potravinami. To je příležitost pro obchodní řetězce v ČR. Po vzoru obchodních řetězců z původních zemí EU mohou na našem trhu rozšířit prodej nízkoreziduálního ovoce a zeleniny stanovením podmínek a parametrů produktu podle výskytu reziduí. Takové podmínky však musí být nastaveny jednotně nejen pro naše pěstitele, ale pro všechny dovozce ovoce a zeleniny. Základním požadavkem je u ovoce a zeleniny uvádění původu potravin, nejen země, ale i producenta, a také zavedení principu dohledatelnosti, jako jsou QR kódy (Mikoška, 2019), podmínky ISO, které umožňují dohledat veškeré pěstební podmínky včetně všech aplikací prostředků ochrany (ovoce a zelenina s rodokmenem). Zájem některých obchodních řetězců z posledního období ukazuje, že nízkoreziduální ovoce a zelenina se na našem trhu objeví již v příštím roce. Regulace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině na principu obchodních vztahů by mohla být v blízké budoucnosti doplněna plošným rozšířením technologií nízkoreziduální ovoce a zeleniny inovací podmínek v systémech integrované produkce ovoce a zeleniny. Současný zájem zástupců MZe při přípravě nové Společné

zemědělské politiky je předpokladem, že o téma regulace reziduí pesticidů bude zájem ze strany politiků.

Další evidencí je evidence výskytu reziduí pesticidů v produktu prováděná orgány státní správy v jednotlivých zemích a v EU harmonizovaná. Vzhledem k nákladům za analýzy reziduí je taková evidence omezená z hlediska rozsahu vzorků.

Mimoto se evidují počty vzorků nad limitem MLR a počty vzorků nad limitem detekce metod. Nad limitem MLR je záchyt minimální a podíly vzorků nad prahem detekce jsou velmi vysoké a málo vypovídající o změnách trendů.

Byla by možná nějaká změna evidence, alespoň na úrovni ČR? Například doplňky evidence nad limitem 0.01 mg/kg (dětské výživy) nebo evidence mixtur účinných látek jako celku nebo jen těch se stejným nebo obdobným vlivem na lidské zdraví. Studie, které by k takovým změnám v evidenci vedly, se provádějí, a regulační opatření ze strany EFSA připravují. Ale máme čekat roky a desetiletí na zavedení takové evidence a potažmo regulace, anebo na principu předběžné opatrnosti zavést regulace na základě obchodních vztahů, případně v kombinaci veřejných podpor (dotačních titulů) a obchodních vztahů?

12. Citovaná literatura

Anonym, 2018: PODKLADOVÉ ANALÝZY PRO PŘÍPRAVU SZP V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021+. Specifický cíl I: Zlepšovat reakci zemědělství EU na společenskou poptávku po potravinách a zdraví, včetně bezpečných výživných a udržitelných potravin, jakož i dobrých životních podmínek zvířat – pesticidy. MZe, září 2018: 30 str.

Anonym, 2010: Eurobarometr – 2. průzkum TNS Opinion and Social, 2010, Brusel, Osobní rozhovory ve 27 členských zemích s 26 691 osobami.

Regulation No 396/2005/EU Commission Regulation (EU) 2016/60 of 19 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorpyrifos in or on certain products. OJ L 14, 21.1.2016, p. 1–17.

EFSA (European Food Safety Authority), 2019a: The 2017 European Union report on pesticide residues in food, doi: 10.2903/j.efsa.2019.5743

EFSA, 2019b: https://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/Pesticides_report_2017.

EFSA, 2019c: <https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/faq-cumulative-risk-assessment-pesticides>.

Evropská komise. 2005. Regulation (EC) no 396/2005 of the European Parliament and of the Council of 23 February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC. [Cit. 2014 - 12 - 01].

Dostupné z: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0396&from=EN>

Evropská komise. 2006a. Commission Directive 2006/125/EC of 5 December 2006 on processed cereal-based foods and baby foods for infants and young children. [Cit. 2014 - 12 - 01].

Dostupné z: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0125&from=EN>

Evropská komise. 2006b. Commission Directive 2006/141/EC of 22 December 2006 on infant formulae and follow-on formulae and amending Directive 1999/21/EC. [Cit. 2014 - 12 - 01].

Dostupné z <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2006%3A401%3A0001%3A0033%3AEN%3APDF> http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/

Fantke P, Juraske R. 2013. Variability of pesticide dissipation half-lives in plants. Environ Sci Technol. 47:3548–3562.

Hajšlová J., Urbanová J., Hrbek V., Kocourek V.: Multidetekční metoda pro sledování reziduí pesticidů v zelenině. Certifikovaná metodika. VŠCHT Praha, 2012, ISBN 978-80-7080-837-5

Jursík, M. a kol., 2016: Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce košťálové, cibulové, kořenové zeleniny a salátu. Certifikovaná metodika. ČZU: 83 str

Jursík, M., Suchanová M., 2019: Rezidua herbicidů v zelenině a možnosti jejich regulace. Agromanuál 14 (5): 18 - 20

Kocourek F. 2019: Možnosti regulace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině v průběhu pěstování. Výzkumný ústav rostlinné výroby. Prezentace na konferenci "Bezpečné potraviny pro české spotřebitele – efektivní kontrola a omezování kontaminantů v potravinách" SOCR ČR, MPO 10. 6. 2016

Kocourek F. 2019a: Regulace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině v průběhu pěstování. Výzkumný ústav rostlinné výroby. Prezentace na semináři Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: rezidua pesticidů v ovoci a zelenině. MZe ČR 11. 11. 2019: dostupná na www.phytopsanitary.org

Kocourek F. a kol., 2015: Rozhodování o použití pesticidů v ovocných sadech, révě vinné, chmelu a polní zelenině na základě ekonomických prahů škodlivosti. Certifikovaná metodika. VÚRV, v.v.i.: 66 str

Kocourek, F., a kol., 2013: Minimalizace rizik pesticidů v integrované produkci jaderovin. Certifikovaná metodika. VÚRV, v.v.i., 71 str. pp.

Kocourek, F. a kol., 2013a: Optimalizace používání pesticidů proti škůdcům v systému integrované produkce brukvovité zeleniny, Certifikovaná metodika. VÚRV, v.v.i., 74 str.

Kocourek, F. a kol., 2014: Optimalizace používání pesticidů proti škůdcům a chorobám v systému integrované produkce cibulové a kořenové zeleniny a salátu. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 137 str.

Kocourek, F. a kol., 2017: Evaluation of pesticide residue dynamic in Chinese caccage, head cabbage and cauliflower. *Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment*, 2017, 34 (6): 980 – 989

Lidl, 2019: Zpráva o udržitelném rozvoji za rok 2018, <https://www.lidl.cz/cs/letak/zprava-o-udrzitelnem-rozvoji-za-rok-2018/view/flyer/page/1>.

Ma, Q., Rahman, A., Holland, P. T., James, T. K., McNaughton, D. E. 2004. Field dissipation of acetochlor in two New Zealand soils at two application rates. *Journal of Environmental Quality*. 33. 930 – 938.

Malhat, F., Kamel, E., Saber, A., Hassan, E , Youssef, A., Almaz, M., Hassan, A., Fayz, A. E.-S. 2013. Residues and dissipation of kresoxim methyl in apple under field condition. *Food Chemistry*. 140 (1–2). 371-374.

Mikoška P., 2019: Informace o problematice reziduí pesticidů v ovoci a zelenině z pohledu obchodních řetězců, Prezentace na konferenci SOCR ČR, MPO 10. 6. 2016 "Bezpečné potraviny pro české spotřebitele – efektivní kontrola a omezování kontaminantů v potravinách“. dostupná na www.phytosanitary.org

MZE ČR, 2018: Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2017, MZE ČR, odbor bezpečnosti potravin, ISBN 978-80-7434-459-6, 38 pp.

MZE ČR, 2019: Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2018, MZE ČR, odbor bezpečnosti potravin, ISBN 978-80-7437-518-0, 44 pp.

Rozman, Č., Unuk, T., Pažek, K., Lešnik, M., Prišenk, J., Vogrin, A., Tojnko, S. 2013. Multi Criteria Assessment of Zero Residue Apple Production. *Erwerbs-Obstbau*. 55. 51-62.

Ruprich J. a kol., 2019: Zdravotní rizika po konzumaci potravin obsahující rezidua pesticidů. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin. Prezentace na konferenci SOCR ČR, MPO 10. 6. 2016 "Bezpečné potraviny pro české spotřebitele – efektivní kontrola a omezování kontaminantů v potravinách". dostupná na www.phytopsanitary.org

Ruprich a kol., 2019a: Zpráva z konference "Bezpečné potraviny pro české spotřebitele" 10.6.2019 MPO Svaz obchodu a cestovního ruchu). Vydáno: 12.6.2019 dostupná na www.phytopsanitary.org

Special Eurobarometer 354: Food – Related Risks (report), listopad 2010, Brusel.

Szpyrka, E., Walorczyk, S. 2013. Dissipation kinetics of fluquinconazole and pyrimethanil residues in apples intended for baby food production. *Food Chemistry*. 141 (4). 3525-3530.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. 2015. Registr přípravků na ochranu rostlin. [Cit. 2015 - 01- 02]. Dostupné z: <http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/>

Zhang, Z.-Y., Zhang, C.-Z., Liu, X.-J., Hong, X.-Y. 2006. Dynamics of pesticide residues in the autumn Chinese cabbage (*Brassica chinensis* L.) grown in open fields. *Pest Management Science*. 62 (4). 350–355.

Zhou, Y., Wang, K., Yan C., Li, W.-S., Li, H., Zhang, N., Zhang, Z.-X. 2014. Effect of two formulations on the decline curves and residue levels of rotenone in cabbage and soil under field conditions. *Ecotoxicology and Environmental Safety*. 104. 23–27.